

dr Michał Tomasz Wójciuk

ORCID 0000-0002-4566-464X

Muzeum Powstania Warszawskiego, Polska

Warsaw Uprising Museum, Poland

e-mail: mwojciuk@1944.pl

Batalion Asystencyjny (Osłonowy) – polska służba porządkowa po zakończeniu Powstania Warszawskiego (3-9 października 1944 roku)

**Assistance Battalion – Polish orderly unit after the end of the Warsaw Uprising
(October 3-9, 1944)**

DOI: 10.5281/zenodo.17481405

Streszczenie: Na temat działalności Batalionu Asystencyjnego, który został sformowany po zakończeniu Powstania Warszawskiego, nie powstało do tej pory żadne opracowanie naukowe. Niniejszy artykuł omawia okoliczności powstania oddziału, jego funkcjonowanie i zadania, uzbrojenie oraz liczebność. Został oparty na źródłach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Słowa kluczowe: batalion asystencyjny, batalion osłonowy, batalion specjalny, oddział osłonowy, oddział porządkowy, kompania osłonowa

Abstract: Until today there has been no scientific study on the activities of the Assistance Battalion which was formed after the end of the Warsaw Uprising. This article discusses the circumstances of the formation of this unit, its functioning and tasks, armament and number of soldiers. It was based on archival resources (Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Warszawie, Centralne Archiwum Wojskowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, Polish Underground Movement Study Trust in London).

Keywords: Assistance Battalion, special battalion, protective unit, orderly department, protection company

WSTĘP

Na temat Batalionu Osłonowego składającego się z trzech kompanii piechoty i towarzyszącej mu tzw. Komisji Likwidacyjnej, czyli zespołu kilku polskich oficerów dbających o respektowanie porozumienia z Niemcami kończącego Powstanie Warszawskie, nie powstało do tej pory żadne opracowanie naukowe. Batalion funkcjonował w ruinach lewobrzeżnej Warszawy (teren Śródmieścia) do 9 października, a Komisja do 14 października 1944 roku.

Ogromną pracę dla udokumentowania działalności batalionu wykonał w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku weteran Powstania Warszawskiego Edward Mortko ps. Tumry (1919-2002), żołnierz 1 Kompanii Batalionu „Kiliński”, a następnie wiceprzewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Środowiska Batalionu „Kiliński” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (zebrał 22 relacje żołnierzy batalionu)¹. Relacje walczących w tym oddziale zbierał również służący w czasie Powstania w szeregach Batalionu „Kiliński” Bronisław Lubicz-Nycz ps. Leszek (1906-1981)². Ważną pracę polegającą na gromadzeniu wspomnień świadków epoki wykonało Muzeum Powstania Warszawskiego, którego Dział Historii Mówionej funkcjonujący pod kierunkiem kolejno: Jacka Borkowicza, Anny Szytk i Jana Radziukiewicza, przeprowadził w latach 2005-2014 ponad dwadzieścia wywiadów z byłymi żołnierzami batalionu³. Teksty wywiadów udostępniono szerokiemu gronu odbiorców na stronie internetowej placówki. Materiały archiwalne (rozkazodawstwo, raporty, legitymacje, zdjęcia) dotyczące dziejów oddziału można odnaleźć w zasobach różnych instytucji: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (Wojskowe Biuro Historyczne), Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Studium Polski Podziemnej w Londynie, a także w zbiorach prywatnych (autor korzystał z materiałów zgromadzonych przez prof. dr. hab. Jana Molendę oraz dr. hab. Tadeusza Zapałowskiego).

Niektóre obszerniejsze relacje bądź zdawkowe informacje dotyczące oddziału zostały opublikowane w różnych edycjach i tekstach wspomnieniowych⁴, z których najważniejsze jest *Kolegium C*, praca ogłoszona drukiem w 1984 roku i wznowiona dwa lata później pod redakcją dawnych żołnierzy 8 Kompanii Batalionu „Kiliński”:

¹ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ogólnopolskie Środowisko Batalionu „Kiliński” ŚZŻAK, (dalej: OŚBK ŚZŻAK), sygn. 5.

² Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Bronisława Lubicz-Nyca (dalej: APW, ABL-N), sygn. 21, 176, 245, 419, 420, 421, 422, 423.

³ M. T. Wójciuk, *Muzeum Powstania Warszawskiego i kombatanci – integracja pokoleń a funkcje wychowawcze na przykładzie projektów oraz „wydarzeń” zrealizowanych w latach 2004-2016*, [w:] *„Ojczyzna Obrony Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku*, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Lublin – Warszawa 2017, s. 433-434.

⁴ L. Prorok, *Kepi wojska francuskiego*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 176; F. Majorkiewicz, *Lata chmurne, lata dumne*, Pax, Warszawa 1983, s. 305; E. Ostrowska, *...A wolność była wśród drutów. Oflag IX C Molsdorf...*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991, s. 85.

Antoniego Bieniaszewskiego ps. Antek (1919-2015), Jerzego Chlistunoffa ps. Jurek (1926-2022) i Tadeusza Zapałowskiego ps. Michał (1926-2020)⁵. Fragmenty relacji wspomnianych osób opublikowano w 2020 roku w edycji wydanej przez Ośrodek Karta pt. *Zagłada miasta. Świadczenia ludzi Powstania*⁶. Sprawozdanie jednego z żołnierzy batalionu Kazimierza Zubowicza ps. Sęp, Pepeszka (1923-2001) zostało umieszczone w zbiorowym wydawnictwie pt. *Nieświeskie wspomnienia* (wyd. 1, 1999; wyd. 2, 2001)⁷. Istotnym źródłem informacji są powstańcze wspomnienia Tadeusza Zapałowskiego, ogłoszone jego własnym nakładem jako wydawnictwo zwarte⁸.

UTWORZENIE BATALIONU

Delegaci Komendy Głównej AK udający się na rozmowy z dowództwem niemieckim rankiem 2 października 1944 roku dysponowali własnym projektem porozumienia, które w trakcie pertraktacji przyjęto za podstawę do wypracowania warunków: zaprzestania walki powstańczej, praw kombatanckich dla polskich żołnierzy, wyjścia do niewoli oraz regulacji problematyki ludności cywilnej. Mimo że polski projekt umowy brał pod uwagę powołanie do życia oddziału „dla czynności porządkowych”, to – jak wynika z relacji przewodniczącego polskiej delegacji, szefa Oddziału II (Informacyjno-Wywiadowczego) KG AK płk. Kazimierza Iranek-Osmeckiego ps. Heller, Jarecki – podczas negocjacji z propozycją utworzenia takiego oddziału wyszedł dowódca niemieckiej Korpsgruppe odpowiedzialnej za pacyfikację Warszawy SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach¹⁰, który *motywował, że do czasu zakończenia ewakuacji ludności pragnąłby zapewnić spokój i bezpieczeństwo w mieście, toteż uważa za wskazane pozostawienie w Warszawie drobnego oddziału. Miałby on pełnić coś w rodzaju służby policyjnej i w tym celu zatrzymałby broń do chwili odejścia do obozu jeńców*¹¹. Niemiecką inicjatywę potwierdził również w sprawozdaniu z 4 października inny przedstawiciel polskiej delegacji i jednocześnie zastępca szefa

⁵ Kolegium C: oddział dywersyjno-sabotażowy Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej 1939-1944, red. A. Bieniaszewski, J. Chlistunoff, T. Zapałowski, Zespół Redagujący, Warszawa 1986.

⁶ *Zagłada miasta. Świadczenia ludzi Powstania*, wyb. A. Dębska, Ośrodek Karta, Warszawa 2020, s. 164-175.

⁷ K. Zubowicz, *Z Pleszewicz do Warszawy i dalej*, [w:] *Nieświeskie wspomnienia*, kom. red. L. Jakubowska, J. Mazurowa, H. Osmołska, C. Sołczerski, Łośgraf, Warszawa 2001, s. 277-298.

⁸ APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego; T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda małolata*, nakład własny, Warszawa 2018.

⁹ Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej: MPW), A/4743, s. 5.

¹⁰ *Von dem Bach odnotował w swoim dzienniku: oczyszczenie może nastąpić bardzo powoli, żeby nie powstała anarchia, której nie moglibyśmy opanować*, cyt. za: M. J. Kwiatkowski, *Niemcy wobec Powstania Warszawskiego*, [w:] *Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza. Studia i materiały z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie, 14-15 czerwca 1994*, IH PAN, Warszawa 1995, s. 164.

¹¹ K. Iranek-Osmecki, *Powołanie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK*, Czytelnik, Warszawa 2004, s. 455.

Oddziału II Komendy Głównej AK ppłk Franciszek Herman ps. Bogusławski¹² oraz szef Oddziału III (Operacyjno-Szkoleniowego) KG AK, cichociemny mjr Jan Kamiński ps. Cozas w relacji z 30 października 1944 roku¹³. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki stwierdził ponadto: *Propozycja ta zaskoczyła nas*¹⁴. Możliwe, że polscy negocjatorzy byli zdziwieni niemieckim pomysłem powołania „drobnego oddziału” z myślą o załatwieniu tak ważkich kwestii. Kontrowersje wzbudził też potencjalny charakter służby, która miałaby znamiona funkcji policyjnych¹⁵. Trzeba również pamiętać, że relacja płk. Iranka-Osmeckiego została opublikowana po raz pierwszy w 1948 roku, czyli w dobie utrwalania w Polsce demokracji ludowej¹⁶. Jest zatem prawdopodobne, że autor – wszak były szef wywiadu AK – udając zaskoczenie, chciał uniknąć podania propagandzie sowieckiej argumentu o zamiarze podjęcia współpracy dowództwa AK z Niemcami po zakończeniu walki powstańczej, nawet jeśli chodziło o wymuszenie na wrogu respektowania prawa międzynarodowego i ochronę ludności cywilnej.

Abstrahując od okoliczności publikacji słów płk. Iranka-Osmeckiego, delegaci Komendy Głównej AK mieli świadomość niebezpieczeństwa, że oddział porządkowy złożony z polskich żołnierzy mógł po upadku Powstania podlegać naciskom strony niemieckiej, a nawet być użyty do rozmaitych prowokacji. Jednocześnie strona polska zdawała sobie sprawę, że dysponowanie wspomnianą formacją podczas

¹² „Bogusławski” pisał 4 października: *Bach oświadczył, że [...] poza tym, że po wyjściu A.K. winny pozostać w mieście pewne jej spec[jalne] oddziały, które będą pełniły służbę porządkową, pilnując pozostałego mienia ludności – do czasu objęcia miasta przez wojsko niem[ieckie]*. Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: WBH), IX.3.40.16, s. 258.

¹³ Sprawozdanie mjr. Jana Kamińskiego „Cozasa”, oficera operacyjnego w Oddziale III (Operacyjno-Szkoleniowym) KG AK, a od 18 października 1944 r. szefa Oddziału III. Zostało ono sporządzone 30 października 1944 r., a jego źródłem była zapewne relacja ppłk. Zygmunta Dobrowolskiego „Zyndrama” z Oddziału III KG AK, który brał udział w negocjacjach z Niemcami 2 października 1944 r. Sprawozdanie było przygotowane celem przekazania szefowi Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. dyw. Stanisławowi Kopańskiemu: *Dla utrzymania porządku w Śródmieściu do czasu wyjścia ludności, gen. von d[em] Bach prosi, by gen. Bór zgodził się na pozostawienie paru kompanii AK, uzbrojonych w kb, pm, rkm, które pozostaną pod dowództwem Wehrmachtu. Zgodzono się na pozostawienie 3 kompanii, ale tylko na czas ograniczony, t.j. do chwili wyjścia ludności, po czym mają one dotrzeć do obozów*, J. Kamiński, *Ogólne naświetlenie przebiegu rozmów o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie*, 30 X 1944, mps (pod treścią odręczny podpis J. Kamińskiego), Archiwum prywatne prof. Jana Molendy (kopia, Dział Historyczny MPW).

¹⁴ K. Iranek-Osmecki, *Powołanie...*, dz. cyt., s. 455.

¹⁵ Tamże, s. 456. Projekt nr 40 porozumienia w Rozdziale I w punkcie 4 zawierał zapis: *Dla zapewnienia tadu i bezpieczeństwa na terenie miasta wyznaczone przez d-two oddziały zwolnione będą od obowiązku złożenia broni na okres czasu ustalony w pertraktacjach t.j. od... Początkowa liczebność tych oddziałów nie może przekraczać... osób. W miarę stopniowego okupowania miasta ilość ich będzie odpowiednio zredukowana wg planu, zawartego w rozdziale II. Stronie niemieckiej przysługiwać będzie prawo kontroli stanu liczebnego tych oddziałów. W Rozdziale II (punkt 6) zapisano: W miarę zajmowania miasta przez oddziały niemieckie stany oddziałów dla czynności porządkowych zmienią się, a mianowicie w sposób następujący...* – zob. WBH, IX.3.40.16, s. 282-283.

¹⁶ K. Iranek-Osmecki, *Kapitulacja Warszawy (Najnowsza historia Polski)*, „Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania” 1948, nr 12, s. 79-113.

opuszczania Warszawy przez ludność cywilną *dawało zapewnienie, że Niemcy nie dopuszczą się zbyt gwałtownych ekscesów wobec ludności*¹⁷. [...] *przez odpowiedni zaś dobór żołnierzy w oddziale można było ustrzec się przed niebezpieczeństwem użycia go do jakiegś niepożądanego gry*¹⁸.

Wziąwszy pod uwagę argumenty za i przeciw, Osmecki zgodził się na sugestię von dem Bacha, zastrzegł jednak, że dowódcą oddziału zostanie starszy doświadczony oficer sztabowy, oraz że taki oddział powinien mieć siłę batalionu, gdyż – jak stwierdził – *uwazałem, że baon jest minimalną jednostką, jaką w takich warunkach można pozostawić do tak eksponowanego zadania*¹⁹. Polski warunek został zaakceptowany. Jeśli chodzi o rangę oddziału, czyli o fakt, że winien reprezentować on liczebność batalionu, wynikało to z polskiej przedwojennej praktyki wojskowej, zakładającej powołanie w sytuacjach ekstremalnych (na przykład katastrof żywiołowych) celem ochrony ludności cywilnej – oddziału specjalnego złożonego z trzech kompanii piechoty. Batalion asystencyjny był najwyższą jednostką asekuracyjną powoływaną na bazie kadrowej pułku piechoty. Nomenklaturę pojawiającą się w rozkazach z początków października 1944 roku, mówiącą na przykład o tym, że oddział winien być sformowany z najlepszych żołnierzy, także zaczerpnięto z przedwojennego rozkazodawstwa oraz ówczesnych instrukcji (np. *Regulamin służby wewnętrznej*, 1925)²⁰.

Niemcy nie zgodzili się na propozycję strony polskiej, by w mieście pozostały osoby cywilne, których domy nie zostały zniszczone podczas działań bojowych. Zamierzali bowiem wdrażać w życie procedurę ARLZ (*Auflockerung, Räumung, Lähmung und Zerstörung*), polegającą na gruntownym wyburzeniu miasta, grabieży i wysiedlaniu mieszkańców. Po zakończeniu walk wszyscy przebywający w stolicy cywile zostali więc zmuszeni do opuszczenia budynków mieszkalnych. Według obliczeń niemieckich w kolejnych pierwszych dniach października Warszawę opuściło: 2 października – 24 tys. osób, 3 października – 48 tys., 4 października – 17 tys., 5 października – 15 tys., 6 października – 37 tys. i 7 października – 51 tys. ludzi²¹. Oprócz cywilów, zgodnie z *Układem o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie*, ze stolicy miało wymaszerować do niewoli 4-5 października – 11 668 powstańców. W szpitalach na Mokotowie, Żoliborzu i Śródmieściu pozostało tymczasem blisko 4900 polskich żołnierzy, z czego około 4000 placówkach śródmiejskich²². Przejściu ogromnych mas ludności towarzyszyły chaos, dezorientacja, rozpacz, emocje,

¹⁷ K. Iranek-Osmecki, *Powołanie...*, dz. cyt., s. 456.

¹⁸ Tamże.

¹⁹ Tamże.

²⁰ P. Hac, *Asystencja wojskowa w II RP*, cz. 1, *Przepisy regulujące i zasady udzielania*, „Bellona” 2017, nr 3 (690), s. 125; zob. też P. Cichoracki, J. Mierzwa, *Akcja asystencyjna jednostek Wojska Polskiego w zachodniej części województwa łwowskiego (czerwiec-lipiec 1933 r.)*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 4, s. 139-152.

²¹ *Powstanie Warszawskie w obcych oczach. Dziennik działań niemieckiej 9 armii*, red. J. Matecki, „Zeszyty Historyczne” 1969, z. 15, s. 127, 129.

²² Tamże, s. 128; A. Borkiewicz, *Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej*, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 970.

demoralizacja, poszukiwania bliskich, pakowanie i ukrywanie dobytku, ryzyko niesubordynacji żołnierzy, groźba zjawisk o charakterze przestępczym (rabunki, kradzieże), samowolne opuszczanie posterunków przez żołnierzy, włóczęgostwo, możliwość wystąpienia szykan i zjawisk przemocy ze strony jednostek niemieckich²³. Wymagało to obecności polskich sił czuwających nad realizacją poszczególnych punktów stanowiących porozumienie z Niemcami.

Podstawą prawną zorganizowania Batalionu Asystencyjnego (Osłonowego) był zapis w *Układzie o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie* podpisanym przez delegację Komendy Głównej AK ze stroną niemiecką 2 października. W treści tego dokumentu 4 punkt I Rozdziału brzmiał: *Dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Warszawy zostaną wyznaczone przez dowództwo A.K. specjalne jednostki. Jednostki te zostają zwolnione od obowiązku natychmiastowego złożenia broni i pozostają w mieście aż do czasu zakończenia swoich zadań. Dowództwo niemieckie ma prawo kontroli stanu liczebnego tych jednostek*²⁴. W dalszym fragmencie w pkt. 7 II Rozdziału zaznaczono: *W mieście pozostają następujące siły AK: a) dla czynności porządkowych – trzy kompanie [!] uzbrojone w pistolety, pistolety maszynowe i karabiny ręczne, b) dla ochrony i przekazania trzech magazynów pułkowych z amunicją i sprzętem – trzydziestu ludzi uzbrojonych jak wyżej, c) Jednostki sanitarne dla opieki i transportu rannych oraz ewakuacji szpitali, nieuzbrojone*²⁵.

3 października komendant Okręgu Warszawa AK gen. bryg. Antoni Chruściel ps. Monter wydał Rozkaz specjalny, którego 3 punkt określał cel utworzenia oddziału: *Do utrzymania porządku, zachowania bezpieczeństwa i mienia mieszkańców ze strony*

²³ Na temat nastrojów i uwarunkowań społecznych – zob. *Raport nr 16 (nr 17/44 RJP) Działu Informacji i Prasy Rejonowej Delegatury Rządu Warszawa-Południe dla Rejonowego Delegata*, [w:] *Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim*, t. 2, *Archiwalia*, wyb. i oprac. M. Getter i A. Janowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 535-536; *Meldunek sytuacyjny dowódcy Grupy „Róg”, 3 X 1944 r.*, [w:] *Zgrupowanie Armii Krajowej „Tunguz”. Dokumenty 8 IX 1944 – 4 X 1944*, wyb. i oprac. M. Olczak i M. Strok, Archiwum Akt Nowych; Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2008, s. 117-118.

²⁴ WBH, IX.3.40.16, s. 260. Wersja niemieckojęzyczna: *Um Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet von Warschau zu gewährleisten, bestimmt die Führung der A.K. besondere Einheiten. Diese Einheiten werden von der Pflicht, die Waffen sofort niederzulegen, entbunden. Sie verbleiben in der Stadt bis zur Beendigung ihrer Aufgabe. Die deutsche Führung ist berechtigt, die Stärke dieser Einheiten zu überprüfen* – zob. WBH, IX.3.40.16, s. 264-265.

²⁵ WBH, IX.3.40.16, s. 263. Przedstawiony fragment *Układu* w wersji niemieckiej brzmiał: *In der Stadt verbleiben folgende Kräfte der A.K.: a) Zur Ordnungszwecken, 3 Kompanien bewaffnet mit Pistolen, Maschinenpistolen, Karabiner. b) Zur Bewachung und Übergabe der drei Regimentslager mit Munition und Gerät: 30 Mann. Bewaffnung wie vor. c) Sanitätseinheiten zur Versorgung und zum Abtransport der Verwundeten und Rünmen der Lazarette unbewaffnet*, WBH, IX.3.40.16, s. 267; zob. też H. von Krannhals, *Der Warschauer Aufstand 1944*, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1964, s. 406; zob. *Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych*, kom. red. P. Mirecki, W. Christoforow i in., Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Zarząd Rejestracji i Zasadów Archiwalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Warszawa-Moskwa 2007, s. 209-211.

oddziałów polskich oraz ewakuacji szpitali pozostaje 1 [w znaczeniu: „jeden” – MTW] baon piechoty, którego dowódca będzie w stałym porozumieniu z dowództwem niemieckim. Czas wyjścia tego baonu zostanie omówiony dodatkowo na podstawie porozumienia dowódcy baonu z władzami niemieckimi²⁶. W czwartym punkcie Rozkazu zapisano, że na dowódcę oddziału został wyznaczony przez gen. „Montera” ppłk Franciszek Pacek ps. Mścisław. Żołnierze oddziału powinni być uzbrojeni w pistolety, pistolety maszynowe i karabiny. Zgodnie z rozkazem „Montera” oddział miał się składać z trzech kompanii. Pierwsza powinna zostać wydzielona spośród oddziałów operujących w Śródmieściu Południowym i składać się z *najlepszych oddziałów pod dowództwem najlepszych oficerów*. Dwie pozostałe kompanie miał wydzielić dowódca 28 Dywizji Piechoty płk Franciszek Pfeiffer ps. Radwan – jedna powinna powstać z oddziałów 15 Pułku Piechoty dowodzonego przez ppłk. Franciszka Rataja ps. Paweł, a druga z oddziałów wchodzących w skład 36 Pułku Piechoty dowodzonego przez mjr. Stanisława Błaszczaka ps. Róg. W zakończeniu Rozkazu podkreślono, że *wyбір dowódców kompanii musi zapewnić solidne i szczegółowe wykonanie wspomnianych zadań baonu*²⁷. Rozkaz gen. „Montera” został literalnie powtórzony w punkcie 4 Rozkazu ogólnego do wymarszu wydanego przez mjr. „Roga” – jednego z wymienionych w rozkazie dowódców pułków 28 Dywizji Piechoty z Warszawskiego Korpusu AK²⁸.

Pierwsza z kompanii tworzących oddział zgodnie z rozkazem gen. „Montera” miała się składać z bliżej nieokreślonych oddziałów ze Śródmieścia Południowego. Polecenie utworzenia kompanii otrzymał dowódca operującego tam 72 Pułku Piechoty ppłk Jan Szczurek-Cergowski ps. Sławbor, który w Rozkazie dziennym Nr 14 z 3 października podał: *Do zadań specjalnych pozostaje w całym obwodzie Baon ppłk. „Mścislawa”, w skład którego wejdzie 2 kompania z Baonu „Miłosz” pod dowództwem por. „Kulawego”. Kompania winna być dobrze uzbrojona i składać się z około 150 ludzi*²⁹. W rozkazie zaznaczono, że dowódca kompanii 4 października o godzinie 8:00 ma przedstawić ppłk. „Mścisławowi” raport imienny podległych sobie żołnierzy z przynależnością organizacyjną do plutonów. Rozkaz ten został uzupełniony Rozkazem Nr 15 również z 3 października³⁰.

Przy tworzeniu kompanii, dla której bazę kadrową miał stanowić Batalion „Miłosz”, a zwanej Kompanią „A”, doszło do interesującej sytuacji, czego potwierdzenie można znaleźć we wspomnieniach Władysława Romana, Józefa Romana i Kazimierza Leskiego. Oddział wyznaczony do stworzenia bazy kadrowej kompanii wchodził w skład 72 Pułku Piechoty ppłk. „Sławbora”, który do formowanego batalionu włączył 2 kompanię Batalionu „Miłosz”. Dowodził nią por. Józef Roman ps. Ziuk. Ten ostatni

²⁶ WBH, IX.3.40.15, s. 51.

²⁷ Tamże.

²⁸ WBH, IX.3.43.98, s. 29.

²⁹ WBH, IX.3.40.15, s. 141.

³⁰ WBH, IX.3.40.16, s. 276.

miał zamiar opuścić Warszawę z powstańczymi kolumnami idącymi do niewoli, gdyż po drodze razem ze swoim bratem, wspomnianym kpt. Władysławem Romanem ps. Krzesław, i kpt. Kazimierzem Leskim ps. Bradl (dowódcą 1 kompanii Batalionu „Miłośz”) oraz jeszcze trzema wysokimi oficerami planowali ucieczkę, celem kontynuowania walki w konspiracji³¹. Wobec tego brat por. „Ziuka” – Władysław Roman, będący oficerem łączności i adiutantem ppłk. „Sławbora”, dyktując maszynistce 3 października rozkaz, podał, że kompanię tworzyć będą, co prawda, żołnierze kompanii „Ziuka”, ale pod dowództwem ppor. Edwarda Ładkowskiego ps. Kulawy. Uniknął w ten sposób podawania danych personalnych brata w aspekcie odpowiedzialności za dowodzenie pododdziałem³². W kolejnym rozkazie ppłk. „Sławbora” z tego samego dnia jest już mowa o kompanii „Kulawego”³³.

Powołany do życia oddział ppłk. „Mścisława” ostatecznie składał się z trzech kompanii, których dowódcami zostali: wspomniany ppor. Edward Ładkowski ps. Kulawy (Kompania „A”), por. Henryk Jakubowski ps. Wojtek (Kompania „C”), por. Władysław Andrzej Janelli ps. Jarząbek (Kompania „D”)³⁴. W rozkazie dowódcy oddział nazwano batalionem specjalnym, a jego zadania zostały określone w rozkazie wydanym przez ppłk. Packa 4 października: *utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Śródmieściu, zabezpieczenie mienia publicznego oraz mieszkańców Stolicy*. Zgodnie z rozkazem batalion straci swoje funkcje w momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Śródmieścia, wtedy żołnierze oddziału złożą broń i zostaną skierowani do obozów jenieckich³⁵.

Sprawa Batalionu Asystencyjnego była wspomniana 4 października przez dowódcę AK gen. dyw. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w jego rozmowie z Erichem von dem Bachem. Polski generał, już formalnie Naczelnym Wódz Polskich Sił Zbrojnych, miał sceptyczny stosunek do oddziału, jeśli chodzi o wykonywanie czynności o charakterze policyjnym na terenach kontrolowanych przez Niemców. Sprzeciwiał się podziałowi tych formacji i mieszania ich z jednostkami niemieckimi: *Sprawa przejścia w posiadania [...] m. Warszawy przez wojska niemieckie ustalona została na tej platformie, że w miarę wkraczania wojsk niemieckich do poszczególnych części wzgl. dzielnic miasta, wycofywane będą w całości z tej części wzgl. dzielnicy oddziały bezpieczeństwa pozostawione przez AK. Propozycji pełnienia przez te oddziały służby policyjnej w częściach przejętych przez Niemców sprzeciwiłem się z uwagi na to, że*

³¹ Pozostalymi oficerami, którzy zamierzali – mówiąc eufemistycznie – oddalić się z kolumny jenieckiej byli: dowódca zgrupowania (podobodu) ppłk Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor”, dowódca odcinka ppłk Władysław Garlicki „Bogumił”, oficer łączności kpt. Leon Piasecki „Springer” – por. J. Roman, *Wspomnienia*, Wydawnictwo Archiwum Państwowego Dokument, Szczecin 1998, s. 153.

³² W. Roman, *Oficer do zleceń*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 277; J. Roman, *Moja działalność w AK*, Wydawnictwo Archiwum Państwowego Dokument, Szczecin 1997, s. 90; K. Leski, *Zycie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK*, Volumen, Warszawa 2001, s. 344.

³³ WBH, IX.3.40.16, s. 276.

³⁴ Składy osobowe wymienionych kompanii przedstawione są w Aneksie.

³⁵ WBH, IX.3.40.16, s. 154.

oddziały te – specjalnie zresztą wybrane z pośród [!] najlepszych oficerów i najbardziej zdyscyplinowanych żołnierzy – nie są przygotowane do służby policyjnej, że mogą działać tylko jako oddziały zwarte i że w razie pomieszczenia [!] wojsk mogłoby mimo wszystko przyjść do incydentów³⁶.

KOMISJA LIKWIDACYJNA

Z funkcjonowaniem Batalionu Asystencyjnego ściśle powiązany był zespół oficerów AK, który działając przy sztabie niemieckim, ze strony polskiej pilnował respektowania postanowień zawartych w porozumieniu o zakończeniu walk. W swoich wspomnieniach mjr Zenon Tarasiewicz ps. Kłos z Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego KG AK nazwał gremium „komisją wojskową”³⁷. W oficjalnych dokumentach i obiegu kancelaryjnym było ono nazywane Komisją Likwidacyjną Powstania³⁸. Na jej czele stał mjr Alfred Klausal ps. Mecenas, a sekretarzem asocjacji był ppor. Zdzisław Bobowski ps. Jaxa. Oprócz nich w składzie komisji znalazło się jeszcze trzech oficerów (zob. Aneks). Podstawą powołania komisji był zapis w 13 punkcie II Rozdziału *Układu o zaprzestaniu działań wojennych* mówiący, że *dla pomocy technicznej w wykonaniu niniejszego układu von dem Bach miał dysponować trzema polskimi oficerami*³⁹. Zapis ów znalazł odzwierciedlenie także w Rozkazie specjalnym gen. bryg. „Montera” z 3 października (8 punkt), który mówił o powołaniu komisji potrzebnej *dla uregulowania spraw dotyczących opuszczenia przez wojska A.K. terenu Warszawy oraz zabezpieczenia terenu. Zaznaczono również, że wyznaczeni oficerowie muszą posiadać duże zalety osobiste, poczucie godności własnej oraz znać doskonale możliwości i potrzeby dowództwa własnego*. W tym rozkazie jako przewodniczącego komisji wskazano mjr. Stanisława Taczanowskiego ps. Dowgird (Dowgierd)⁴⁰. Ostatecznie uległo to zmianie, gdyż w toku kształtowania się komisji jej przewodniczącym został mjr Klausal. Oficerowie przydzieleni do komisji mieli się zameldować u płk. Iranka-Osmeckiego 3 października do 18:00.

Na polecenie szefa Sztabu KG AK gen. bryg. Tadeusza Pełczyńskiego ps. Grzegorz, mjr Klausal przygotował 7 maja 1945 roku sprawozdanie, z którego wynikało, że 3 października około południa został wezwany do płk. „Radwana” – w sztabie tego ostatniego w trakcie Powstania był szefem Oddziału II. Pułkownik „Radwan” wydał mu rozkaz wejścia w skład komisji, która miała współpracować ze stroną niemiecką zgodnie z porozumieniem podpisanym 2 października.

³⁶ WBH, IX.3.40.53, s. 4; *Dokumenty do kapitulacji Powstania Warszawskiego*, wstęp i oprac. S. Płoski, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej” 1960, t. 4, s. 152.

³⁷ Z. Tarasiewicz, *Wspomnienia żołnierza*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 116.

³⁸ Studium Polski Podziemnej w Londynie, KW 1, sygn. 494, *Zaświadczenie*, 14 X 1944.

³⁹ WBH, IX.3.40.16, s. 263.

⁴⁰ WBH, IX.3.40.15, s. 53.

Poinformowano go, że na szefa komisji został wyznaczony płk Zygmunt Franciszek Polak ps. Zygmunt, a jej członkami mieli być jeszcze mjr Wiktor Gosiewski ps. Taran i mjr Stanisław Taczanowski ps. Dowgird (Dowgierd). Po rozmowie z płk. „Zygmuntem” mjr „Mecenas” otrzymał polecenie stawienia się po dalsze instrukcje następnego dnia o godzinie 9:00 u szefa II Oddziału KG AK płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego bądź jego zastępcy ppłk. Franciszka Hermana ps. Bogusławski, urzędujących na ulicy Koszykowej⁴¹. 4 października, po półgodzinnym czekaniu na płk. „Zygmunta”, mjr Klausal uzyskał od płk. „Bogusławskiego” i mjr. Leonarda Dobrzańskiego ps. Luby informację, że płk „Zygmunt” zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji, instrukcje zaś odebrał mjr Taczanowski ps. Dowgird, który już opuścił sztab, dlatego też prawdopodobnie jego pseudonim wymienił gen. „Monter” w swoim wspomnianym wcześniej rozkazie z 3 października.

5 października grupa polskich oficerów w składzie: mjr Klausal, mjr Wiktor Gosiewski „Taran”, mjr Stanisław Taczanowski „Dowgird” („Dowgierd”), ppor. Zdzisław Bobowski „Jaxa”, ppor. Andrzej Skonieczny „Andrzej” i por. Józef Kołpowski „Rysiek”, przybyli do Domu Akademickiego przy placu Narutowicza, gdzie mieścił się sztab dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski SS-Oberführera Paula Otto Geibla. Tam po rozmowie z jego zastępcami, funkcjonariuszami Schutzpolizei – Oberstleutnantem Wilhelmem Rodewaldem i Oberstleutnantem Karlem Schöppe, polscy oficerowie rozpoczęli urzędowanie jako komisja likwidacyjna bądź łącznikowa. W czasie pełnienia służby przewodniczącym komisji był mjr Klausal – z uwagi na lepszą znajomość niemieckiego niż jego współpracownicy, a także dłuższy staż pracy i doświadczenie służbowe. Działalność komisji opisał on w następujący sposób: *kilkakrotnie interweniowałem u władz niemieckich w sprawie nadużyć oraz utrzymywałem kontakt z ośrodkiem cywilnym i wojskowym Czerwonego Krzyża jako jedyną władzą polską, poza tym z d-cą batalionu asystencyjnego płk. „Mściśławem”⁴². Trzon komisji stanowiło trzech oficerów w randze majora, dlatego zespół nazywano potocznie *komisją trzech majorów*, funkcjonowały również dwie inne nazwy: „komisja łącznikowa” bądź „komórka likwidacyjna”⁴³. 8 października komisja została przeniesiona na Aleję Szucha 29⁴⁴, gdzie przebywała do 14 października, czyli do momentu, gdy zakończyła działalność, a jej członków skierowano najpierw do obozu przejściowego w Ożarowie, a potem do obozów jenieckich⁴⁵.*

⁴¹ Budynek przylegający do tzw. małej PAST-y przy ulicy Piusa XI nr 19 (dziś ulica Piękna 19), mieścił się tam Sztab KG AK.

⁴² AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja A. Klausala „Mecenas”, 7 V 1945, rkps, s. 75-77.

⁴³ A. K. Kunert, *Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, kalendarium*, przedm. W. Bartoszewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 376.

⁴⁴ Budynek kasyna, który rozebrano w 1968 roku.

⁴⁵ AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja A. Klausala „Mecenas”, 7 V 1945, rkps, s. 78.

NAZWA BATALIONU

W polskich źródłach wojskowych z lat 1944-1946, a także w relacjach powojennych batalion ppłk. „Mściśława” był określany różnymi nazwami. Można przytoczyć nazewnictwo z dokumentów wojskowych z okresu zaraz po Powstaniu – czyli w momencie, kiedy oddział funkcjonował, bądź niedługo po tym, jak zakończył działalność (w nawiasach podano datę źródła): „specjalne jednostki” (2 października 1944)⁴⁶, „1 baon piechoty” [w znaczeniu: „jeden batalion...” – MTW] (3 października 1944)⁴⁷, „Batalion specjalny” (4 października 1944)⁴⁸, „specjalne oddziały” (4 października 1944)⁴⁹, „oddziały bezpieczeństwa” (4 października 1944)⁵⁰, „batalion asystencyjny” (7 maja 1945)⁵¹, „Batalion (Baon) osłonowy” (17 sierpnia 1946)⁵², „Oddział wydzielony do ochrony ludności” (21 listopada 1946)⁵³. W wystawionym 3 marca 1947 roku Tadeuszowi Zapałowskiemu oświadczeniu dołączonym do Deklaracji zgłoszenia członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację (Zarząd Powiatowy w Katowicach) napisano, że w dniach 2-9 października 1944 roku należał on do „kompanii porządkowej”⁵⁴. W niemieckiej wersji *Układu* kończącego Powstanie Warszawskie spotyka się nazwę „besondere Einheiten” (2 października 1944)⁵⁵, a z kolei w dzienniku niemieckiej 9 Armii, również pod datą 2 października 1944 roku, można odnaleźć sformułowanie „polnischen Ordnungskräften”⁵⁶.

Liczba nagromadzonych w materiałach wojskowych, urzędowych i kombatanckich określeń identyfikujących oddział rodzi przypuszczenie, że jednostka była dość kłopotliwą formacją – z powodu rozlicznych formuł decyzyjności i nazewnictwa kancelaryjnego. Oddział pozostał w mieście opuszczonym przez polską armię powstańczą w dość niesprzyjających uwarunkowaniach, podlegał bowiem formalnie siłom niemieckim i był zobowiązany z nimi współdziałać. W materiałach wychodzących z polskich kancelarii wojskowych w pierwszych dniach października 1944 roku najczęściej pisano – mając na myśli batalion – o „oddziałach” bez uszczegółowiania ich natury i specyfiki formalnej. W rozmaitych powojennych relacjach batalion nazywano również „oddziałem porządkowym”, „oddziałem

⁴⁶ WBH, IX.3.40.16, s. 260.

⁴⁷ WBH, IX.3.40.15, s. 51.

⁴⁸ Tamże, s. 154.

⁴⁹ Tamże, s. 258

⁵⁰ *Dokumenty do kapitulacji...*, dz. cyt., s. 152.

⁵¹ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, Relacja mjr. A. Klausala „Mecenas”, 7 V 1945, rkps, s. 76.

⁵² Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), 740, *Kwestionariusz specjalny*, Życiorys (Z. Brzeziński).

⁵³ SPP, 536, *Wyciąg z dokumentów Komisji Weryfikacyjnej* (T. Bogucki).

⁵⁴ *Oświadczenie*, 3 III 1947, Archiwum prywatne dr. hab. T. Zapałowskiego.

⁵⁵ WBH, IX.3.40.16, s. 264.

⁵⁶ National Archives and Records Administration, Washington, T-312, rol. 343, Kriegstagebuch des Armeoberkommando 9 – A.O.K.9) 11.07. – 31.12.1944, Teil.2, s. 170.

osłonowym” bądź „oddziałami osłonowymi”, w przypadku zaś poszczególnych kompanii mówiono o „kompanii osłonowej” lub „kompaniach osłonowych”. 6 marca 1982 roku Danuta Saratowicz w złożonej ankiecie napisała, że należała do *osłonowej komp. Baonu „Kiliński”* [!]⁵⁷. W powojennych relacjach Władysław Aniołek ps. Kot⁵⁸ oraz Jan Pyszka ps. Zbigniew⁵⁹ przytoczyli niemiecką nazwę swojego pododdziału: Sicherungskompanie. Ciekawe, że nazwa ta miałaby dotyczyć tylko Kompanii „D”.

Zwracając uwagę na podległość organizacyjną oddziału, należy podkreślić, że legitymacje AK Okręgu Warszawskiego dokumentujące i uwierzytelniające przynależność wojskową jego żołnierzy w czasie konspiracji i Powstania, jak również noszone przez nich biało-czerwone opaski były podbijane 3 października pieczęcią służbową Ordnungspolizei, przedstawiającą w centralnym miejscu godło III Rzeszy: czarnego orła z rozkrzyżowanymi skrzydłami zwróconego dziobem w stronę prawą heraldyczną, na otoku zaś widniał napis: „Der Kommandeur der Ordnungspolizei für den Distrikt Warschau” („Komendant Policji Porządkowej dla Dystryktu Warszawa”). Polskie legitymacje były ostemplowane wspomnianą pieczęcią w lewym górnym rogu. Muzeum Powstania Warszawskiego posiada dziewięć takich legitymacji⁶⁰. Jedną z nich należała do dowódcy Kompanii „A” ppor. Edwarda Ładkowskiego ps. Kulawy. Muzeum ma też biało-czerwoną opaskę strz. Wiesława Łukasiewicza ps. Łukasz z wizerunkiem pieczęci Ordnungspolizei⁶¹. Kopie legitymacji żołnierzy oddziału są przechowywane w różnych materiałach archiwalnych w zasobach innych instytucji, natomiast ocalała do naszych czasów opaska jest prawdopodobnie jedynym obiektem kultury materialnej noszonym jako oznaczenie odzieży mającym w sposób wizualny wyróżniać żołnierza oddziału⁶².

Zagadnienie urzędowego legalizowania przez władze niemieckie przynależności żołnierzy polskich do omawianej formacji jest o tyle ważne, że nawet wysocy oficerowie KG AK nie do końca orientowali się, albo nie chcieli się orientować, w podległości służbowej pozostawionego w Warszawie oddziału, o czym świadczy cytowany raport mjr. „Cozasa” skierowany do szefa Sztabu Naczelnego Wódza

⁵⁷ AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, sygn. A673/77 (cz. 1, 2), *Ankieta*, 6 III 1982, s. 139.

⁵⁸ MPW, SH-7040/1566/08, relacja W. Aniołka „Kota”, 8 II 2008.

⁵⁹ Tamże, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 II 2011.

⁶⁰ Tamże, A/1648 (legitymacja sanit. Heleny Borełkowskiej „Macuś”); A/6470 (legitymacja ppor. Edwarda Ładkowskiego „Kulawego”); A/3768 (legitymacja Jana Dyzia); A/4076 (legitymacja sanit. Ewy Szumańskiej „Baśki”); A/4881 (legitymacja strz. Waldemara Jakimowicza „Szczapy”); A/6120 (legitymacja strz. Henryka Michałaka „Sławka”); A/9673 (legitymacja strz. Zygmunta Gnojka „Sokoła”); A/10800 (legitymacja sanit. Marii Lecewicz „Myszki”). Na temat legitymacji H. Michałaka „Sławka” – zob. R. Brodacki, *Legitymacja z „gapą”*, „wSieci Historii” 2022, nr 11-12, s. 99.

⁶¹ Tamże, M/914 (opaska strz. Wiesława Łukasiewicza „Łukasza”).

⁶² AAN, AZH II WŚ IH PAN, sygn. A673/77 (cz. 1, 2), s. 396 (legitymacja strz. Andrzeja Tymińskiego „Kosińskiego”); AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, s. 129 (legitymacja strz. Jerzego Chlistunoffa „Jurka”), s. 183, s. 185 (legitymacja ppor. Ernesta Jaškowiaka „Czarnego”).

Polskich Sił Zbrojnych gen. dyw. Stanisława Kopańskiego z 30 października 1944 roku, w którym szef Oddziału III KG AK twierdził, że batalion podlegał dowództwu Wehrmachtu [!]⁶³.

LICZEBNOŚĆ

Znaczny ubytek żołnierzy wskutek walk powstańczych, rozliczne choroby na tle nerwowym bądź o charakterze somatycznym, kontuzje lub zranienia, a także zdarzenia losowe, jak na przykład wychodzenie z cywilami do 7 października, albo decyzja o wyjściu do obozu jenieckiego 4-5 października razem z oddziałami AK czy nawet przypadki dezercji – były przyczyną tego, że skład liczbowy batalionu odbiegał w sposób znaczny od zakładanego⁶⁴, czyli nie mógł osiągnąć limitu ponad 350 osób. Polskie oddziały w wysokim stopniu wyniszczono pod względem moralnym i fizycznym, a służba w Batalionie Asystencyjnym była ochotnicza, choć nie każdy z żołnierzy, których nazwiska zostały wciągnięte do ewidencji oddziału, orientował się w charakterze formacji (tzn. nie wiedział o dobrowolnej przynależności). Często było tak, że ktoś stawał się żołnierzem batalionu z powodów towarzyskich, dlatego że na przykład większość kolegów wstąpiła w jego szeregi⁶⁵.

Żołnierze batalionu w różny sposób określali wysokość jego składu osobowego. Podawano mianowicie zakres: 300-400 osób⁶⁶, 500 mężczyzn i 81 kobiet⁶⁷, kilkuset mężczyzn i 50-60 kobiet⁶⁸, 600⁶⁹, około 300⁷⁰, 340⁷¹, 300-350 żołnierzy⁷². Jerzy Chlistunoff ps. Jurek mówił: *nas była w zasadzie garstka, naprawdę garstka, [...] bardzo nieliczna grupa, mniejsza, niż oficjalnie podają*⁷³. O podobnie niewielkiej liczbie wspominał Tadeusz Luksic ps. Błysk (Kompania „D”): *ile nas tam było – stu, osiemdziesięciu, może dziewięćdziesięciu*⁷⁴.

⁶³ J. Kamieński, *Ogólne naświetlenie...*, dz. cyt., 30 X 1944, mps, Archiwum prywatne prof. Jana Molendy (kopia, Dział Historyczny MPW).

⁶⁴ Według cytowanego wcześniej rozkazu Nr 14 pplk. „Sławbora” z 3 października 1944 r. sama tylko 2 kompania z Batalionu „Miłosz”, którą podano jako pierwszą kompanię Batalionu Asystencyjnego, miała się składać ze 150 żołnierzy [!] – zob. WBH, IX.3.40.15, s. 141.

⁶⁵ MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

⁶⁶ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania Bat. AK „Kiliński”*, s. 3. Ciekawe, że S. Karpiński w innym swoim opracowaniu podawał liczbę 300-350 osób, tamże, s. 18.

⁶⁷ Tamże, relacja D. Saratowicz „Danki Młot”, s. 198.

⁶⁸ MPW, SH-7040/2656/11, relacja M. Milbrandt „Marysi”, 5 V 2011.

⁶⁹ K. Zubowicz, *Z Pleszewicz do Warszawy...*, dz. cyt., s. 93.

⁷⁰ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja Z. Gajownicza „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 219; MPW, SH-7040/3414/14, relacja J. Jabłońskiego „Pestki” 28 V 2014.

⁷¹ MPW, SH-7040/1247/07, relacja J. Podhorskiego „Zygza” 17 V 2007.

⁷² AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 134.

⁷³ MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

⁷⁴ Tamże, SH-7040/3351/13, relacja T. J. Luksica „Błyska”, 17 XII 2013.

Przeprowadzone przez autora badania potwierdzają przypuszczenia, że batalion osiągnął liczbę niewiele ponad 300 osób. Tytuł żołnierzy oddziału zweryfikowano na podstawie materiałów zebranych przez Edwarda Mortkę ps. Tumry, a także danych i źródeł przechowywanych w Muzeum Powstania Warszawskiego. Opracowując wykaz żołnierzy oddziału, autor posiłkował się także bazą Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, materiałami Polskiego Czerwonego Krzyża, dokumentacją Komisji Weryfikacyjnej nr 1 przechowywaną w Studium Polski Podziemnej w Londynie, a także innymi źródłami (zob. Aneks).

UZBROJENIE

Żołnierze kompanii asystencyjnych posiadali broń różnego typu w pokaźnych ilościach⁷⁵. Żołnierz Kompanii „D” Jan Pyszka ps. Zbigniew powiedział: *byliśmy uzbrojeni po zęby. [...] Myśmy byli niesamowicie obwieszani bronią*⁷⁶. Wtórował mu Janusz Szrotki ps. Późniak z Kompanii „A”: *My byliśmy wspaniale uzbrojeni*⁷⁷. Podobne refleksje można odnaleźć w relacji żołnierza Kompanii „C” Lecha Szymańskiego ps. Borys, według którego oceny *uzbrojenie było bardzo dobre*⁷⁸.

Stan uzbrojenia żołnierzy Kompanii „C” został najbardziej uwidoczniiony w źródłach, co zauważył oficer 8 kompanii Batalionu „Kiliński” ppor. Stefan Karpiński, który zbierał materiały dokumentujące szlak bojowy swojego oddziału. Na podstawie zebranych przez niego relacji można stwierdzić, że pluton I tej kompanii posiadał 1 karabin maszynowy, który wymontowano z niemieckiego niszczyciela czołgów Jagdpanzer 38 (t) Hetzer stojącego w powstańczej barykadzie przy placu Napoleona 1 róg Boduena 2 (dysponowano dużym zapasem amunicji do tego karabinu). Posiadano także: 10 pistoletów maszynowych (Sten, MP 18 Bergman), 5 sztuk niemieckich karabinów powtarzalnych Mauser 98k, ponadto 5 egzemplarzy rozmaitego typu broni krótkiej i około 50 sztuk granatów produkcji sowieckiej oraz powstańczej (R-42 Sidolówka, ET-40 Filipinka). Żołnierze plutonu II mieli: 1 niemiecki ciężki karabin maszynowy typu Spandau MG 08 bądź Maxim MG 08, 1 rusznicę przeciwpancerną z 30 nabojami, 15 pistoletów maszynowych (takich jak MP 40, tzw. Schmeisser, brytyjski Sten, MP 18 Bergman, polska Błyskawica), w tym dwie rosyjskie PPSz wz. 1941 (pepesze). Do tego dysponowali jeszcze: 10 niemieckimi karabinami pięcioprzętowymi (karabinami Mauser 98), kilkunastoma sztukami rewolwerów i pistoletów różnego typu i blisko 30 różnymi

⁷⁵ AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 134; relacja Z. Gajownicza „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 220; relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 224; MPW, SH-7040/1098/06, relacja T. Rumun „Stokrotki”, 27 XI 2006; SH-7040/2330/10, relacja J. Słaboszewicza „Bohu”, 16 II 2010.

⁷⁶ MPW, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 II 2011.

⁷⁷ Tamże, SH-7040/2433/10, relacja J. Szrotki „Późniaka”, 24 VI 2010.

⁷⁸ AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 109.

granatami ręcznymi, wśród których przeważały niemieckie trzonkowe granaty zaczepne (Stielhandgranate 24). Warto nadmienić, że do każdej jednostki broni posiadano około 30 sztuk amunicji. Ostatni, trzeci z plutonów Kompanii „C” mógł się pochwalić w swym arsenale także 1 ciężkim karabinem maszynowym (Spandau), do którego dysponowano kilkoma taśmami amunicji, również 1 sowiecką rusznicą przeciwpancerną z blisko 30 nabojami, a oprócz tego 10 pięciostrzałowymi karabinami niemieckimi (Mauser 98) z małą ilością amunicji. Ograniczony zapas amunicji był przeznaczony do około 15 egzemplarzy różnych modeli pistoletów maszynowych. Żołnierze tego plutonu mogli dysponować kilkunastoma rewolwerami i pistoletami, a także kilkunastoma granatami ręcznymi⁷⁹.

Mniej szczegółów, jeśli chodzi o stan posiadanego uzbrojenia, wiadomo na temat Kompanii „D”. Mieczysław Chwedorzewski ps. Głośny wspomniał ogólnie, że w jego pododdziale dysponowano rusznicą przeciwpancerną, karabinami, ręcznymi karabinami maszynowymi, bronią maszynową, bronią krótką i znaczną ilością amunicji⁸⁰. Jeśli zaś chodzi o uzbrojenie żołnierzy Kompanii „A”, to należy zwrócić uwagę na dwa rozkazy ppłk. „Sławbora” z 3 października 1944 roku. W pierwszym z nich, opatrzonym numerem 14 zaznaczono, że pododdział powinien być dobrze uzbrojony⁸¹. W kolejnym rozkazie, opatrzonym numerem 15 znalazło się zastrzeżenie, że oprócz wymienionych ogólnie – bez podawania liczb i przy użyciu akronimów – pistoletów maszynowych, karabinów i pistoletów razem z amunicją żadnej innej broni żołnierzom kompanii dowodzonej przez „Kulawego” posiadać nie było można⁸². Źródłem informacji na temat uzbrojenia kompanii są zdjęcia żołnierzy tego pododdziału zrobione między 6 a 7 października 1944 roku przez kpr. pchor. Henryka Świercza „Świerszcza”, których negatywy są przechowywane w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego⁸³. Materiały fotograficzne stanowią również dowód na zróżnicowanie uzbrojenia, jakim dysponowali żołnierze plutonu NSZ „Sikora”, którzy weszli w skład 2 kompanii Batalionu „Miłośz”, a następnie Kompanii „A” Batalionu Asystencyjnego. Pozowali oni z bronią polską, niemiecką, austro-węgierską i rosyjską. Można odnaleźć tu: karabinek Mauser Kar98k, karabinek wz. 29, czyli polski karabinek powtarzalny z zamkiem czterotaktowym (tzw. mauser polski), karabin powtarzalny Mannlicher M1895, pistolet maszynowy Erma – EMP 35, pistolet maszynowy Błyskawica, rosyjski karabin powtarzalny Mosin wz. 1891/30, a z granatów ręcznych – jedynie niemiecki trzonkowy granat

⁷⁹ Tamże, S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania...*, dz. cyt., s. 12-13; relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, XII 1985, s. 114; relacja J. Bagińskiego „Sępa”, s. 144; relacja E. Sotomskiego „Groma”, 7 V 1986, s. 102.

⁸⁰ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 224.

⁸¹ WBH, IX.3.40.15, s. 141.

⁸² WBH, IX.3.40.16, s. 276.

⁸³ MPW, IN/3531, IN/3532, IN/3533, IN/3534, IN/3535, IN/3536, IN/3537, IN/3538, IN/3539, zob. też M. T. Wójciuk, *Niepokonani. Nastroje Powstańców w chwili kapitulacji (październik 1944)*, <https://www.1944.pl/arttykul/niepokonani.-nastroje-powstancow-w-chwili-kapi,5567.html> [dostęp: 28.10.2024].

zaczepny (Stielhandgranate 24). Zróżnicowane było też uzbrojenie ochronne, bo żołnierze używali hełmów polskich, francuskich i niemieckich, takich jak: hełm polski wz. 31, wz. 28 lub wz. 35, Stahlhelm M1918 oraz M1942, hełm francuski Adrian wz. 15, hełm Luftschutz, tzw. gladiator, i Luftschutzhelm wz. 1940⁸⁴.

Członkowie kompanii asystencyjnych nie mieli jednolitego umundurowania. Żołnierze Kompanii „C” Edward Boimski ps. Kmicic i Edmund Sotomski ps. Grom wspominali, że na patrolach używano płaszczy niemieckich⁸⁵. Żołnierze nosili biało-czerwone opaski (zgodnie z powstańczym rozkazem z 11 sierpnia winny być one noszone na prawym przedramieniu nad łokciem)⁸⁶ podstemplowane pieczęcią Ordnungspolizei, a na hełmach białe opaski⁸⁷. Z używaniem przez żołnierzy kompanii osłonowych hełmów wiąże się interesujące anegdoty przytoczone przez Lecha Szymańskiego ps. Borys. Wspominał on mianowicie, że w jego plutonie podczas patroli noszono hełmy angielskie, przez co według niego niektórzy Niemcy unikali Polaków. Z tego powodu miał dyskretnie usunąć się im z zasięgu wzroku niemiecki oficer spotkany na placu Napoleona przy ulicy Moniuszki. Podobnie uciekli uzbrojeni pracownicy niemieckiej poczty, którzy zatrzymali swój samochód na rogu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej⁸⁸.

MIEJSCA POSTOJU I WYŻYWIENIE

Kwatery poszczególnych kompanii miały różną lokalizację. Plutony Kompanii „C” stacjonowały w domach przy ulicy Widok, pluton I na ulicy Widok 19, pluton II – Widok 17 i pluton III – Widok 7 i 9. Żołnierze Kompanii „D” zajmowali domy przy Chmielnej 25 (dowództwo), Złotej 65 (od 6 października), Brackiej 25 i Widok 8. Kompania „A” stacjonowała w domach przy Alejach Ujazdowskich 27 (obecnie 37) i Alejach Ujazdowskich 18⁸⁹.

⁸⁴ MPW, IN-3531, IN-3536, IN-3537. Za weryfikację uzbrojenia przedstawionego na zdjęciach uprzejmie dziękuję znawcy broni historycznej Remigiuszowi Stefani, przewodniczącemu Komisji Historycznej Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”.

⁸⁵ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja E. Boimskiego „Kmicica”, 26 IV 1986, s. 98; relacja E. Sotomskiego „Groma”, 7 V 1986, s. 102.

⁸⁶ *Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego, cz. 1, 10 czerwca – 2 września 1944 r.*, red. K. Utracka, R. Brodacki, A. Chmielarz, G. Jasiński, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 175.

⁸⁷ MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005; AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 136; relacja E. Boimskiego „Kmicica”, 26 IV 1986, s. 98; relacja E. Sotomskiego „Groma”, 7 V 1986, s. 102; relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 109.

⁸⁸ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 110.

⁸⁹ Tamże; S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania...*, dz. cyt., s. 7; relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, XII 1985, s. 113; relacja B. Ciekankowskiego „Kopowicza”, 5 II 1986, s. 208; M. A. Peszke, *Dot. „kompanii osłonowych” AK w Warszawie, w okresie 5-9 X 1944*, s. 215; relacja Z. Gajownicza „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 219; relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 224; relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 110; E. Mortko „Tumry”, notatki, s. 168, s. 170.

Żołnierz Kompanii „C” st. sap. Henryk Majewicz ps. Marecki wspominał, że on i jego koledzy nocowali w budynku przy Marszałkowskiej 120, gdzie przed Powstaniem funkcjonował na parterze sklep z tapetami: *żeby się wypaść, myśmy urządzili się w ten sposób, że się tapety gniotło, przykrywało się niezgniecioną tapetą i na tym żeśmy spali*⁹⁰. Jego kolega z kompanii st. strz. Jerzy Chlistunoff ps. Jurek wspominał warunki panujące na kwaterze przy ulicy Widok: *w dawnym salonie czy [pokoju] jadalnym, nie wiem gdzie, spaliliśmy na siennikach czy materacach, gdzie broń się składało, coś, co przypominało kozły. W rogu, jak się wracało z pozycji, przesypano się cztery godziny i wracało się z powrotem na pozycje*⁹¹.

Pozyskiwanie żywności było kwestią indywidualną żołnierzy bądź poszczególnych pododdziałów⁹². Janusz Szrotki ps. Późniak wspominał, że Niemcy dostarczali Polakom chleb⁹³. Także we wspomnieniach Teofili Rumun ps. Stokrotka na uwagę zasłużył fakt, że dzięki Niemcom zjadła pierwszy posiłek po Powstaniu: *był naprawdę fantastyczny, właśnie z ich mięsa, były jakieś kluski, sos, gulasz*⁹⁴.

Mięso nie stanowiło głównego rodzaju pożywienia, raczej spożywano je incydentalnie. Zachowały się relacje mówiące, że niekiedy żołnierze batalionu sięgali po to, co znaleźli w ogródkach działkowych. Podczas ekspedycji po lekarstwa zorganizowanej 5 października – ze Śródmieścia Północnego na Ochotę – pięcioosobowy patrol dowodzony przez plut. Henryka Pakułę ps. Ochotnik, przechodząc koło ogródków działkowych przy ulicy Grójeckiej, nie omieszkał skorzystać z okazji i zajrzeć tam w poszukiwaniu warzyw. Na zniszczonych i przekopanych grządkach znaleziono jednak tylko: kilka cebul, marchew i zwiędłą kapustę⁹⁵. Ogródki działkowe jako miejsce, z którego pozyskiwano warzywa, wspomniał też Jan Pyszka ps. Zbigniew: *Paru chłopaków ze Złotej aż się pchnęło, jak jest Polna, Politechnika i teraz są budynki, tam były pola. Gdzieś polecieli i przytachali cebulę i jeszcze coś*⁹⁶. Mieczysław Chwedorzewski ps. Głośny wspominał, że 8 października jego kolega na kwaterze przy ulicy Złotej 65 gotował kapustę⁹⁷.

W przeważającej mierze korzystano z zapasów zgromadzonych w opuszczonych budynkach. Władysław Aniołek ps. Kot odnalazł w piwnicy bliżej nieokreślonego domu dużą ilość papierosów i chleb – za cenniejsze znalezisko uważał papierosy, gdyż mogły odegrać istotną rolę w handlu wymiennym⁹⁸. Bronisław Ciekankowski ps. Kopowicz wspominał, że przed opuszczeniem Warszawy cywile dawali żołnie-

⁹⁰ MPW, SH-7040/429/05, relacja H. Majewicza „Mareckiego”, 3 czerwca 2005.

⁹¹ Tamże, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

⁹² Tamże, SH-7040/3351/13, relacja T. J. Luksica „Błyska”, 17 XII 2013.

⁹³ Tamże, SH-7040/2433/10, relacja J. Szrotki „Późniaka”, 24 czerwca 2010.

⁹⁴ Tamże, SH-7040/1098/06, relacja T. Rumun „Stokrotki”, 27 XI 2006.

⁹⁵ AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja I. Czarneckiego „Orla” spisana przez L. Gajdowskiego „Leona”, rkps, s. 93.

⁹⁶ MPW, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 lutego 2011.

⁹⁷ AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 225.

⁹⁸ MPW, SH-7040/1566/08, relacja W. Aniołka „Kota”, 8 II 2008.

rzom batalionu klucze do swych mieszkań. Dzięki temu zjedli zupę z warzywami przy stole nakrytym obrusem, na porcelanowej zastawie z platerowanymi łyżkami⁹⁹. Zbigniewowi Gajowniczkowi ps. Zbyszek utkwiły w pamięci słowa cywilów skierowane do żołnierzy AK zostających w warszawskich ruinach, *żebyśmy brali, co tylko nam potrzeba*. Ludzie nawet sami przynosili im swoje zapasy. Korzystając z tych zasobów, żołnierze kompanii osłonowych zaopatrzyli się w kaszę, mąkę, ryż, kompoty, cukry, dżemy¹⁰⁰.

Eksploracji piwnic dokonywano także w późniejszym okresie. Dzięki uwięzionym sukcesem poszukiwaniom strz. Mariana Gryza ps. Dąb – jak wspominał plut. Marian Kępski ps. Pawłowski – żołnierze plutonu I Kompanii „C” stali się posiadaczami kilku pojemników wody oraz butelek wina mszalnego. Po zmieszanu pomogło im to gasić pragnienie. Inny kolega z tego plutonu znalazł w domu przy ulicy Widok dwa worki cukru i dwa duże garnki smalcu. Znaleziskiem podzielono się z kolegami z innych pododdziałów osłonowych¹⁰¹. Ponieważ wydano pozwolenie na przeszukanie domów w ostatni dzień pełnienia służby, czyli 8 października, żołnierze przed pójściem do niewoli mogli zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, odzież i różne przydatne przybory pielęgnacyjne: szczoteczki do zębów, maszynki do golenia czy kosmetyki. Stanisław Dąbrowski ps. Gustaw wspominał, że jego żołnierze zdobyli wtedy słój rydzów marynowanych, mięso i wek z kuropatwami oraz alkohol¹⁰².

Na produkty spożywcze trzeba było bardzo uważać, gdyż spożycie przeterminowanej, a zwłaszcza zepsutej żywności mogło skutkować zatruciem pokarmowym. Ciężko chorowali z tego powodu strz. Antoni Grobicki ps. Piętnasty¹⁰³, a także st. strz. Jerzy Chlistunoff ps. Jurek, cierpiący na biegunkę, wymioty i zmagający się z wysoką gorączką. Mimo to ten ostatni 6 października objął dowodzenie posterunkiem przy ulicy Brackiej 23¹⁰⁴.

SŁUŻBA WARTOWNICZA

Żołnierze batalionu pełnili służbę wartowniczą przy amunicji składanej na placu Napoleona przez powstańców, którzy szli potem do niewoli¹⁰⁵. Utrzymywali posterunki przed swoimi kwaterami, a także przed szpitalami przy ulicy Widok, Bracka 23 (Centrala sanitarna) i przed budynkiem zakwaterowania dowódcy oddziału ppłk. „Mściśława” przy ulicy Widok 6-10¹⁰⁶. Ponadto zgodnie z *Układem* podpisanym

⁹⁹ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja B. Ciekankowskiego „Kopowicza”, 12 I 1984, s. 214, relacja tegoż, 5 II 1986, s. 210.

¹⁰⁰ Tamże, relacja Z. Gajownicza „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 220.

¹⁰¹ Tamże, relacja M. Kępskiego „Pawłowski”, s. 107.

¹⁰² Tamże, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 139.

¹⁰³ APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego; T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda...*, dz. cyt., s. 34.

¹⁰⁴ MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

¹⁰⁵ AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja A. Czermińskiego „Antona”, s. 111.

¹⁰⁶ Tamże, S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania...*, dz. cyt., s. 10.

z Niemcami 2 października stali na warcie przed trzema magazynami broni w Alejach Ujazdowskich 26, na placu Napoleona i w okolicy placu Grzybowskiemu między ulicami Królewską i Próżną. Służbę wartowniczą przed magazynami pełniły patrole liczące po 10 żołnierzy¹⁰⁷.

Służba wartownicza przed Centralą sanitarną (Bracka 23) trwała dobę. Pełniło ją stale trzech żołnierzy. 6 października w godzinach 8.00-9.00 dowodzenie posterunkiem objął st. strz. Jerzy Chlistunoff ps. Jurek. Służba trwała dzień i noc, i miała się zakończyć w godzinach rannych 7 października. Tak po latach wspominał on miejsce służby: *nasz posterunek, który objąłem, mieścił się w bramie domu Bracka 23, do którego wchodziło się przez bunkier. Trzeba było pójść przez bunkier i wchodziło się na posterunek. [...] Był taki stoliczek, ustawiliśmy karbidówkę, bo było ciemno, jakieś krzesetka dwa czy stołki i to wszystko*¹⁰⁸.

Niezwykle trudny był kontakt z żołnierzami niemieckich formacji kolaboranckich. Zachowywali się oni dość prowokacyjnie, pili alkohol, ubierali się w znalezione w opuszczonych mieszkaniach czy magazynach odzieżowych różne dziwne stroje. „Jurek” wspominał, że na głowy nakładali cylindry, chodzili z gitarami i mandolinami, bawili się między mogiłami poległych i zmarłych nakręcanymi samochodzikami dla dzieci. Przychodzili dyskutować, oglądać broń, proponowali wymianę broni na alkohol, konserwy lub papierosy¹⁰⁹. „Jurek” wspominał męczącą półgodzinną rozmowę z pijanym Ukraińcem, jaką prowadził z pomocą strz. Andrzeja Tymińskiego ps. Kosiński pełniącego rolę tłumacza. Obaj rozmówcy mierzyli do siebie z broni. Ukraińiec miał za pasem kilkanaście par rękawiczek reniferowych wyszabrowanych z okolicznych mieszkań. Po pewnym czasie pijany rozmówca stał się agresywny i zaczął oskarżać Polaków o kradzież jednej pary rękawiczek. Wartownicy wyprowadzili go, ale on powrócił, odgrając się¹¹⁰. Zdarzały się też inne sytuacje. Jan Pyszka ps. Zbigniew wspominał, że do jego kwatery przy ulicy Żłotej 65 przyszedł niemiecki żołnierz, który prosił o jedzenie. Niedługo potem wrócił, przynosząc Polakom w ramach podziękowania torebkę cukru¹¹¹.

PATROLE

Działalność patrolową oddziału organizowano w różny sposób. Nie można było chodzić pojedynczo ze względów bezpieczeństwa. Liczba osób w patrolach nie była

¹⁰⁷Tamże, E. Mortko, *Batalion Osłonowy*, 5 XI 1986, s. 73. W innym miejscu swoich notatek E. Mortko twierdzi, że przy magazynie amunicji przy Al. Ujazdowskich 26 pełnili wartę: jeden podoficer i pięciu żołnierzy, tamże, s. 170.

¹⁰⁸MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

¹⁰⁹Tamże, SH-7040/429/05, relacja H. Majewicza „Mareckiego”, 3 czerwca 2005; AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja E. Boimskiego, 26 IV 1986, s. 98.

¹¹⁰MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

¹¹¹Tamże, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 lutego 2011.

ściśle określona. Najczęściej tworzyło je kilka osób, ale zdarzały się grupy liczące nawet kilkudziesięciu żołnierzy. Edward Sotomski ps. Grom twierdził, że w patrolach znajdowało się 3-4 ludzi¹¹². We wspomnieniach Sławomira Wyczańskiego ps. Mur pojawia się informacja, że najpopularniejsze były patrole czteroosobowe¹¹³. Jan Pyszka ps. Zbigniew chodził w patrolu pięcioosobowym¹¹⁴. Lech Szymański ps. Borys pamiętał grupy po 7 osób¹¹⁵. Trzy osoby liczył patrol, w którym uczestniczył Bronisław Ciekankowski ps. Kopowicz¹¹⁶. Jerzy Bagiński ps. Sęp twierdził, że organizowano patrole mieszane – dwóch żołnierzy polskich i dwóch niemieckich¹¹⁷. Podobnie zapamiętał Antoni Bieniaszewski ps. Antek¹¹⁸. Edmund Nowakowski ps. Ziemowit wspominał patrol złożony z trzech Polaków i trzech Niemców¹¹⁹. Janusz Szrotki ps. Późniak twierdził, że mieszanymi patrolami dowodził raz oficer żandarmerii niemieckiej, a następnego dnia oficer – Polak. Twierdził też, że Niemcy zawsze szli z tyłu, żeby mieć nad Polakami kontrolę¹²⁰. Z całą pewnością nie była to reguła, gdyż Tadeusz Zapałowski ps. Michał patrolował ruiny tylko z jednym, ponad pięćdziesięcioletnim, Niemcem (Bawarczykiem lub Turyńczykiem) od 4 do 7 października, gdyż Polak, z którym miał chodzić – strz. Antoni Grobicki ps. Piętnasty – ciężko zachorował (miał przypadłość żołądkową)¹²¹. Natomiast Zbigniew Gajowniczek ps. Zbyszek twierdził, że organizowano patrole składające się z 30-40 żołnierzy. Co ciekawe, w podobnie licznych grupach warszawskie ruiny patrolowali też Niemcy. „Zbyszek” wspominał napiętą atmosferę, kiedy jego patrol mijał podobnie liczny patrol okupantów¹²². Tadeusz Luksic ps. Błysk ideę patroli polsko-niemieckich ocenił dość krytycznie ze względu na niewielką liczbę uczestniczących w nich żołnierzy i niewielki zasięg, co musiało negatywnie rzutować na efektywność służby: *Chodziliśmy na jakieś niby patrole – Niemcy szli po jednej stronie ulicy, a myśmy mogli iść po drugiej stronie ulicy*¹²³.

Patrole organizowano w dzień i w nocy; częstsze były patrole dzienne. Gajowniczek wspominał, że dowodził kilkoma patrolami dziennymi, a tylko raz nocnym¹²⁴. Edmund Sotomski ps. Grom uczestniczył tylko w patrolach wysyłanych

¹¹²AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja E. Sotomskiego „Groma”, 7 V 1986, s. 103.

¹¹³MPW, SH-7040/1420/07, relacja S. Wyczańskiego „Mura”, 29 VIII 2007.

¹¹⁴Tamże, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 lutego 2011.

¹¹⁵AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 109.

¹¹⁶Tamże, relacja B. Ciekankowskiego „Kopowicza”, 5 II 1986, s. 208.

¹¹⁷Tamże, relacja J. Bagińskiego „Sęp”, s. 145.

¹¹⁸MPW, SH-7040/857/06, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, 30 V 2006.

¹¹⁹AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja E. Nowakowskiego „Ziemowita”, 1985.

¹²⁰MPW, SH-7040/2433/10, relacja J. Szrotki „Późniaka”, 24 czerwca 2010.

¹²¹AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, listopad 1985, s. 126; *Kolegium C...*, dz. cyt., s. 112; MPW, SH-7040/681/05, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, 18 listopada 2005; *Za-
gląda miasta...*, dz. cyt., relacja T. Zapałowskiego, s. 169; T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda...*, dz. cyt.,

s. 134; APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego.

¹²²AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja Z. Gajowniczka „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 221.

¹²³MPW, SH-7040/3351/13, relacja T. J. Luksica „Błyska”, 17 XII 2013.

¹²⁴AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja Z. Gajowniczka „Zbyszka”, 7 II 1986, s. 221.

w ciągu dnia¹²⁵. Najniebezpieczniejsze były wyprawy wieczorne i nocne, jak wspominał Jerzy Bagiński ps. Sęp, kiedy przechodziło się przez zgliszcza i rumowiska, a powietrze wypełnione było rozlicznymi odgłosami, strzałami i krzykami pijanych żołnierzy formacji kolaboracyjnych¹²⁶. Antoni Bieniaszewski ps. Antek wspominał: *Poruszanie się w ciemnościach rozświetlonych jedynie rzadkimi łunami rozpoczynających się pożarów było możliwe wyłącznie środkiem jezdni, zagruzowanej zresztą na całej szerokości*¹²⁷. Marian Kepski ps. Pawłowski pisał: *Idąc wymarłymi ulicami wzdłuż ruin i pogorzeliisk domów przeżywalimy tragedię miasta. Cementarny nastrój potęgowały palące się jeszcze świeczki na grobach wykopanych na chodnikach, z których zerwano betonowe płyty*¹²⁸. Podczas patroli Polacy spotykali pijanych żołnierzy ukraińskich i innych narodowości wschodnich z oddziałów kolaborujących z Niemcami. Przed zaczepkami z ich strony oraz groźbami i prowokacjami chronili żołnierze batalionu Niemcy i Austriacy, uczestniczący razem z nimi w patrolach¹²⁹.

Żołnierze batalionu mogli odbywać służbę na terenie obsadzonym w chwili kapitulacji przez Polaków¹³⁰. Kompanie „C” i „D” patrolowały głównie ulice Śródmieścia Północnego, choć niekiedy zapuszczały się na południe: Aleje Jerozolimskie, Bracka, Chmielna, Graniczna, Grzybowska, Królewska, Marszałkowska, Mazowiecka, Moniuszki, Nowy Świat, Sienkiewicza, plac Trzech Krzyży, Widok, Złota, plac Zbawiciela¹³¹. Natomiast żołnierze Kompanii „A” przechodzili ulicami biegnącymi w zasadzie tylko na południe od linii Alej Jerozolimskich: 6 Sierpnia, Hożą, Książęcą, Marszałkowską, Matejki, Piękną, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Wiejską, Wilczą, przez plac Zbawiciela, rejonem Doliny Szwajcarskiej (okolice ulicy Pięknej i alei Róż)¹³². Dalsze ekspedycje – na tereny, które w chwili zakończenia Powstania nie znajdowały się w polskich rękach – wymagały przepustki. Tak było w przypadku pięcioosobowego patrolu, który celem pozyskania medykamentów wyruszył 5 października od ulicy Widok 8 i zmierzał do budynku przy ulicy Częstochowskiej (Ochota), czyli miał do przebycia około 5,5 kilometra¹³³.

¹²⁵Tamże, relacja E. Sotomskiego „Groma”, 7 V 1986, s. 103.

¹²⁶Tamże, relacja J. Bagińskiego „Sępa”, s. 145.

¹²⁷Tamże, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, s. 120.

¹²⁸Tamże, relacja M. Kępskiego „Pawłowski”, s. 106.

¹²⁹Tamże, relacja J. Bagińskiego „Sępa”, s. 146.

¹³⁰MPW, SH-7040/2555/1, relacja S. Milczarka „Skórskiego”, 19 I 2011.

¹³¹AAN, OŚBK SZŻAK, sygn. 5, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, s. 120, październik 1985; relacja E. Boimskiego, 26 IV 1986, s. 98; relacja E. Sotomskiego, 7 V 1986, s. 103; relacja M. Kępskiego „Pawłowski”, s. 106; relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 109; relacja E. Nowakowskiego „Ziemowita”, 1985, s. 155; APW, ABL-N, sygn. 176, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”.

¹³²Tamże, s. 170; MPW, SH-7040/2433/10, relacja J. Szrotki „Późniaka”, 24 VI 2010; SH-7040/3414/14, relacja J. Jabłońskiego „Pestki” 28 V 2014; SH-7040/1247/07, relacja J. Podhorskiego „Zygza” 17 V 2007.

¹³³AAN, OŚBK SZŻAK, sygn. 5, relacja I. Czarneckiego „Orła” spisana przez L. Gajdowskiego „Leona”, rkps, s. 89-97.

Rola kompanii osłonowych, gdy weźmie się pod uwagę zadania patrolowe, ewoluowała w zależności od sytuacji. W trakcie wychodzenia sił powstańczych i cywilów, czyli do 7 października, żołnierze batalionu mieli sprawować pieczę nad kwestiami porządkowymi, pilnować bezpieczeństwa, ochraniać Polaków przed zaczepkami ze strony Niemców¹³⁴. W tym też czasie pomagali warszawianom wynosić dobytek z mieszkań. Szukali po domach, poddaszach, bramach i piwnicach ludzi starszych, niedołączonych, niepełnosprawnych. Pomagali im wyjść bądź namawiali do opuszczenia miejsc przebywania, udzielali informacji o punktach zbornych, kierowali do placówek szpitalnych. Bywało też, że sprowadzali sanitariuszy PCK, którzy pomagali osobom w przemieszczaniu się¹³⁵. Żołnierz Kompanii „A” strz. Zygmunt Franciszek Gnojek ps. Aligator wspominał: *Jak wychodziły wszystkie oddziały do niewoli i cywile, musieliśmy sprawdzić, czy są domy już opuszczone, czy kogoś tam nie zostawili, czy ktoś zapomniał, czy może się sprzeciwił, jakieś zwierzę może jeszcze zostało*¹³⁶.

Ludzie starsi i schorowani nie chcieli opuszczać swoich domów. Dowodzący patrolom por. Stanisław Dąbrowski ps. Gustaw spotkał 7 października na ulicy Widok dwoje staruszków, którzy szli po ruinach z tobołkami, podpierając się laskami. Zamierzała zostać na miejscu, ale siłą zmuszono ich do opuszczenia mieszkania, które miało zostać podpalone. Żołnierze skierowali ich do posterunku niemieckiego przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi¹³⁷. 4 października patrol w składzie: strz. Edmund Nowakowski ps. Ziemowit, strz. Mieczysław Muszyński ps. Szczerbiec, strz. Mieczysław Danis ps. Olgierd, dotarł Nowym Światem do placu Trzech Krzyży, gdzie pomógł siostrom zakonnym przenieść i przeprowadzić przez zwały ruin grupę około 50 niewidomych dzieci w wieku od czterech do dwunastu lat, które trzymając się za ręce, płacząc i zawodząc, potykając się i przewracając nie mogły przebrnąć przez nierówności terenu po wyjściu z Instytutu Głuchoniemych. Dzieci i ich opiekunki zostały ewakuowane do podwarszawskich Lasek¹³⁸.

¹³⁴MPW, SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 II 2011.

¹³⁵AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja B. Ciekankowskiego „Kopowicza”, 5 II 1986, s. 208, relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 213, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, XII 1985, s. 114, relacja T. Zapałowskiego, XI 1985, s. 126, S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania Batalionu AK „Kiliński*”, s. 10; MPW, SH-7040/3351/13, relacja T. J. Luksica „Błyska”, 17 XII 2013; SH-7040/3155/12, relacja I. Ożóg-Orzegowskiej „Marty”, 30 XI 2012; SH-7040/911/06, relacja S. Brzoski „Sochy”, 15 VII 2006; SH-7040/1247/07, relacja J. Podhorskiego „Zygza”, 17 V 2007; SH-7040/3414/14, relacja J. Jabłońskiego „Pestki”, 28 V 2014; SH-7040/681/05, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, 18 XI 2005; SH-7040/892/06, relacja B. M. Krzyżanowskiego „Pantery”, 23 VI 2006; SH-7040/857/06, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, 30 V 2006; SH-7040/864/06, relacja Z. Dębskiego „Zbycha”, „Prawdźca”, 29 V 2006; APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego; sygn. 176, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”.

¹³⁶MPW, SH-7040/3464/14, relacja Z. F. Gnojka „Aligatora”, 8 VIII 2014.

¹³⁷AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 135.

¹³⁸Tamże, relacja E. Nowakowskiego „Ziemowita”, 1985, s. 155; *Kolegium „C”...*, dz. cyt., s. 110.

Władysław Aniołek ps. Kot wspominał, że podczas ewakuacji ludności cywilnej na rogu ulicy Żelaznej i Alej Jerozolimskich funkcjonowała piekarnia, gdzie z resztek mąki był pieczony chleb dla cywilów – przynosili i rozdawali go żołnierze batalionu¹³⁹. Podobnie Tadeusz Zapałowski ps. Michał wspominał, że podczas patroli podawał cywilom żywność, którą organizował towarzyszący mu niemiecki żołnierz („Bawarczyk”)¹⁴⁰. Zapamiętał również, że pewnego razu podczas przechodzenia ulicą Chmielną razem ze swoim towarzyszem spotkali ukrywające się tam w piwnicy dwie Żydówki z dwójką dzieci¹⁴¹. Jedna z nich prosiła, aby ich nie krzywdzić. „Michał” bał się reakcji „Bawarczyka”, ale on dał kobietom chustę bądź szalik i pośpieszył dalej¹⁴².

Zgodnie z cytowanym wcześniej rozkazem dowódcy batalionu ppłk. Packa określającym zadania oddziału jego żołnierze byli zobowiązani do zabezpieczenia dóbr materialnych zarówno prywatnych (czyli należących do mieszkańców), jak i mających charakter publiczny¹⁴³. Z relacji byłych żołnierzy oddziału można wywnioskować, że mieli oni wytyczne nakazujące ochronę dóbr kultury, o czym wspominał żołnierz Kompanii „A” kpr. Janusz Szrotki ps. Późniak¹⁴⁴. Podobnie zapamiętał tę kwestię jego kolega plut. Jan Podhorski ps. Zygzak, który twierdził, że żołnierze kompanii dostali rozkazy przygotowania rejestrów strat budynków, a także w ogóle obserwacji Niemców¹⁴⁵.

Do ważnych zadań oddziału należało wyłapywanie polskich maruderów i kierowanie ich na miejsce zbierek do wymarszu z Warszawy. Dowódca plutonu w Kompanii „C” por. Stanisław Dąbrowski ps. Gustaw wspominał, że podczas pełnienia służby dowodzony przez niego patrol natknął się 7 października przy ulicy Mazowieckiej 5 na dwóch młodych żołnierzy AK, którzy nie wyszli z miasta ze swoim oddziałem. Zostali oni pod eskortą doprowadzeni do stanowisk niemieckich przy Alejach Jerozolimskich, skąd odtransportowano ich do obozu jenieckiego¹⁴⁶. Ten sam oficer wspominał także ekspedycję w poszukiwaniu ppor. Antoniego Czermińskiego ps. Anton, który udał się do swojego mieszkania przy ulicy Chmielnej bądź Złotej i nie wrócił na popołudniową odprawę. Problem polegał na tym, że lokal znajdował się poza strefą patrołowania „Gustawa”. Zachowując więc wszelkie środki ostrożności, zorganizował on wyprawę o zmroku 7 października. Wzięło w niej udział kilkunastu żołnierzy. Podporucznik „Anton” został odnaleziony razem z żołnierzem wysłanym wcześniej na jego poszukiwania¹⁴⁷. Tadeusz

¹³⁹MPW, SH-7040/1566/08, relacja W. Aniołka „Kota”, 8 II 2008.

¹⁴⁰AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, XI 1985, s. 126; *Kolegium „C”...*, dz. cyt., s. 112; APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego.

¹⁴¹Na temat Żydów ukrywających się w ruinach warszawskich – zob. szerzej B. Engelking, D. Libionka, *Żydzi w powstającej Warszawie*, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009, s. 259-319.

¹⁴²*Zagłada miasta...*, dz. cyt., relacja T. Zapałowskiego, s. 170; T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda...*, dz. cyt., s. 35; APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego.

¹⁴³WBH, IX.3.40.16, s. 154.

¹⁴⁴MPW, SH-7040/2433/10, relacja J. Szrotki „Późniaka”, 24 VI 2010.

¹⁴⁵Tamże, SH-7040/1247/07, relacja J. Podhorskiego „Zygzaka”, 17 V 2007.

¹⁴⁶AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 135.

¹⁴⁷Tamże, s. 137.

Zapałowski ps. Michał uczestniczył w patrolach z dużo starszym żołnierzem niemieckim, z którym bardzo się zaprzyjaźnił. Gdy przyjaciel „Michała” Jerzy Chlistunoff został 7 października ciężko ranny w nogę w wyniku postrzelenia przez żołnierza niemieckiego, a w polskim punkcie medycznym nie było gipsu, towarzysz zaproponował mu udanie się do niemieckiego lazaretu działającego w podziemiach gmachu Dworca Głównego. Na miejscu lekarz dał im około 20 kilogramów gipsu chirurgicznego. Wszystko pomagał „Michałowi” nieść „Bawarczyk”, do którego młody Polak zwracał się *per Vater*. Dzięki szybkiej interwencji noga „Jurka” nie została amputowana¹⁴⁸.

Podczas patroli żołnierze batalionu byli świadkami grabieży i podpalania domów¹⁴⁹. Działo się to na kilka dni przed włączeniem do akcji burzenia miasta saperskich oddziałów skoszarowanej policji Technische Nothilfe (9 października)¹⁵⁰. Podczas nocnego patrolu 7 października Antoni Bieniaszewski ps. Antek widział grupę z miotaczami płomieni podpalającą domy po prawej stronie ulicy Marszałkowskiej na wysokości placu Konstytucji. Obserwował, jak podpalony został dom przy Marszałkowskiej 81, w którym przed wojną mieszkała jego żona¹⁵¹. Dowódca innego patrolu Stanisław Dąbrowski ps. Gustaw zetknął się na ulicy Świętokrzyskiej lub Mazowieckiej z trzema bądź czterema esesmanami, którzy z pistoletami, siekierami, łomami i butelkami z naftą albo benzyną wyszli z podpalonego i splądrowanego domu¹⁵². Dariusz Kruze ps. Socha był świadkiem podpalania ocalałych jeszcze budynków przy ulicy Chmielnej¹⁵³. Jerzy Bagiński ps. Sęp widział podpalanie i wysadzanie domów przy ulicach: Mazowieckiej, Moniuszki, Sienkiewicza, Marszałkowskiej¹⁵⁴. W niektórych przypadkach Polacy starali się gasić pożary. Mieczysław Chwedorzewski ps. Głośny wspominał, że uczestniczył w gaszeniu podpalanych przez Niemców domów¹⁵⁵.

¹⁴⁸MPW, SH-7040/681/05, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, 18 XI 2005, AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja T. Zapałowskiego „Michała”, XI 1985; T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda...*, dz. cyt., s. 36; APW, ABL-N, sygn. 21, relacja T. Zapałowskiego.

¹⁴⁹MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005; SH-7040/1566/08, relacja W. Aniołka „Kota”, 8 II 2008; SH-7040/2330/10, relacja J. Słaboszewicza „Bohu”, 16 II 2010; SH-7040/1247/07, relacja J. Podhorskiego „Zygzaka”, 17 V 2007; SH-7040/2012/09, relacja H. Płocharskiego „Orkana”, 11 III 2009.

¹⁵⁰*Meldunek dowództwa 9 Armii do Dowództwa Grupy Armii „Środek”*, [w:] *Ludność Cywilna w Powstaniu Warszawskim*, t. 2, *Archiwalia...*, dz. cyt., s. 607-609.

¹⁵¹AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, X 1985, s. 120; *Zagłada miasta...*, dz. cyt., relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, s. 170; MPW, SH-7040/857/06, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, 30 V 2006; APW, ABL-N, sygn. 176, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”.

¹⁵²AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, s. 134.

¹⁵³MPW, SH-7040/388/05, relacja D. Kruze „Janka”, 12 IV 2012.

¹⁵⁴AAN, OŚBK ŚZZAK, sygn. 5, relacja J. Bagińskiego „Sępa”, s. 145.

¹⁵⁵Tamże, relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 225.

INCYDENTY

Służba wiązała się z ogromnym obciążeniem psychicznym. Oprócz odwagi wymagała opanowania i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Mimo umów ze stroną niemiecką realne kształty przybierało stałe ryzyko utraty zdrowia bądź życia.

W relacjach polskich żołnierzy niejednokrotnie pojawiała się informacja o wydanym zakazie używania broni, którą można było posłużyć się tylko w ostateczności¹⁵⁶, a także kategorycznym nakazie ignorowania wszelkich prowokacji, co było trudne, gdyż żołnierze niektórych kompanii, na przykład Kompanii „C”, mieli bezpośredni kontakt z przedstawicielami niemieckich formacji kolaboranckich, złożonych z osób narodowości wschodnich. Jak wynika z relacji, ich zachowanie było nieprzewidywalne. W szeregach niemieckich kolaborantów panowała z reguły dość luźna dyscyplina. Zachowywali się bardzo hałaśliwie, arogancko i niejednokrotnie prowokacyjnie. Nadużywali alkoholu, nie stronili od słownych zaczepek wobec żołnierzy AK, mogących łatwo prowadzić do konfrontacji siłowej. Jerzy Chlistunoff wspominał: *sytuacje były bardzo napięte i trudne*¹⁵⁷. Dowódca jednego z plutonów w Kompanii „C” por. Stanisław Dąbrowski ps. Gustaw pisał o nakazie unikania w ogóle bezpośredniego kontaktu z Niemcami i ich sojusznikami. Opowiadał: *Sytuacja nasza jest nie tylko nieprzyjemna, lecz i niezupełnie bezpieczna, a przede wszystkim trudna*¹⁵⁸.

Do scysji między Polakami a żołnierzami niemieckimi dochodziło na tle zatargów o broń. Jak wspominał Stanisław Milczarek ps. Skórski – zajścia te były głównym powodem wydania nakazu, żeby Polacy nie patrolowali terenu w pojedynkę. Broń mogła bowiem zostać im odebrana przez liczniejszy patrol niemiecki¹⁵⁹. Sławomir Wyczański ps. Mur wspominał z kolei akcje odwetowe Polaków, którzy odbierali broń żołnierzom formacji niemieckich¹⁶⁰. Z uwagi na charakter służby porządkowej, wiążącej się z formą współpracy żołnierzy przeciwnych stron, Polacy nie mogli zatrzymać w swoim areszcie żołnierza wroga, który wszczął awanturę, ale musieli go przekazać posterunkowi niemieckiemu¹⁶¹. Do zadań oddziału osłonowego w trakcie ewakuacji cywilów należało pilnowanie, czy nie ma rozbojów, nadużyć wśród osób wypędzanych z Warszawy¹⁶². Żołnierze batalionu byli wysyłani do uspokojenia awantur między Polakami¹⁶³. Tadeusz Zapałowski ps. Michał wspominał, że razem z kolegą z patrolu strz. Antonim

¹⁵⁶Tamże, relacja E. Boimskiego „Kmicica”, 26 IV 1986, s. 98.

¹⁵⁷MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

¹⁵⁸AAN, OŚBK ŚZŻAK, sygn.5, relacja S. Dąbrowskiego „Gustawa”, bd, s. 134.

¹⁵⁹MPW, SH-7040/2555/1, relacja S. Milczarka „Skórskiego”, 19 I 2011.

¹⁶⁰Tamże, SH-7040/1420/07, relacja S. Wyczańskiego „Mura”, 29 VIII 2007.

¹⁶¹Tamże, SH-7040/429/05, relacja H. Majewicza „Mareckiego”, 3 VI 2005.

¹⁶²Tamże, SH-7040/2012/09, relacja H. Płocharskiego „Orkana”, 11 III 2009.

¹⁶³Tamże, SH-7040/388/05, relacja D. Kruze „Janka”, 12 IV 2012.

Grobickim ps. Piętnasty interweniowali, gdy żołnierze Armii Ludowej próbowali odbierać legitymacje żołnierzom AK. Twierdził, że takie sytuacje nie należały do rzadkości. Przeciwdziałali też gangom szabrowników¹⁶⁴.

Konsekwencją funkcjonowania światka przestępczego była prawdopodobnie sytuacja opisana 4 października 1944 roku w raporcie SS-Untersturmführera dr. Diliusa z batalionu szturmowego Röntgen, który w poszukiwaniu żywności przyjechał ciężarówką na teren placu Zbawiciela, znajdującego się pod kontrolą Polaków. Niemiecki funkcjonariusz odnalazł tu porzucone pod drzewem zwłoki mężczyzny w mundurze Wehrmachtu, z którego zerwane zostały dystynkcje i naramienniki. Stopy i ręce martwego były związane. Po oględzinach stwierdził, że brakuje nieśmiertelnika oraz że na ciele widać ślady duszenia, które prawdopodobnie stanowiło główną przyczynę śmierci niemieckiego żołnierza. Można było domniemywać, że zmarł on na skutek powieszenia, a jego pozycja pod drzewem wynikała ze złamania się gałęzi. Wnikliwsze badanie zwłok utrudniło nagłe pojawienie się przy dr. Diliusie i oglądanych przez niego zwłokach uzbrojonej grupy żołnierzy AK, której liczba oszacowana została przez Niemca na około 40 osób. Na miejscu zjawił się też w niedługim czasie – zapewne na skutek zgłoszenia Polaków – SS-Obersturmführer Willy Halberstedt z 13 Pułku Wartowniczego, który zamierzał sfotografować ciało i być może wnikliwiej przyrzeć się miejscu zbrodni¹⁶⁵. Grupa polskich żołnierzy była prawdopodobnie patrolom Kompanii „A” Batalionu Asystencyjnego, a śmierć niemieckiego żołnierza mogła być związana z konfrontacją na tle przestępczym – sprawców śmierci niemieckiego żołnierza należałoby zatem szukać wśród przedstawicieli jakichś grup szabrowników¹⁶⁶.

W relacjach niejednokrotnie opisywane są przypadki zatargów Polaków z Niemcami. Dochodziło do napaści na polskich żołnierzy pełniących służbę w pododdziałach osłonowych. Przez grupę żołnierzy formacji niemieckich został obrabowany i rozbrojony strz. Władysław Kot ps. Aniołek (Kompania „D”). Polaka związano i pozostawiono w gruzach na pastwę losu¹⁶⁷. Żołnierzowi II plutonu z Kompanii „C” kpr. Stanisławowi Buczkowi ps. Rawski niemieccy żołnierze zabrali skórzany płaszcz wojsk lotniczych¹⁶⁸.

Próba rozbrojenia polskiego patrolu przez żandarmów niemieckich miała miejsce 5 października. Tego dnia około godz. 13:00 wyszła z domu przy ulicy

¹⁶⁴T. Zapałowski, *Żołnierska przygoda...*, dz. cyt., s. 34.

¹⁶⁵AIPN, GK 661/4, k. 94, mps; korzystałem z tłumaczenia i opracowania dr. Pawła Brudka, za co uprzejmie dziękuję.

¹⁶⁶W ruinach warszawskich – po wyjściu cywilów i powstańców – wśród byłych żołnierzy AK, AL, Armii Czerwonej, Żydów i przedstawicieli innych grup społecznych, które nie chciały się ujawnić, ukrywali się także przestępcy – zob. K. Dunin-Wąsowicz, *Warszawa w latach 1939-1945*, Warszawa 1984, s. 362-365; M. Studniarek, *Robinsonowie. Ludzie ukrywający się w gruzach Warszawy po upadku powstania w 1944 roku*, Warszawa 2022, s. 43.

¹⁶⁷APW, ABL-N, relacja W. Kota „Aniołka”, s. 11-13; AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, S. Karpiński, *Batalion osłonowy. Nieznana karta Powstania Warszawskiego*, s. 33, notatki E. Mortko „Tumrego”, s. 207.

¹⁶⁸AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, S. Karpiński, *Batalion osłonowy. Nieznana...*, dz. cyt., s. 28.

Widok 8 (kwatery Kompanii „D”) ekspedycja w poszukiwaniu leków i środków opatrunkowych. Patrol składał się z czworga ludzi: dowodził plut. Henryk Pakuła ps. Ochotnik, a towarzyszyli mu nieznaną z imienia sanitariuszka oraz strz. Artur Klemensowski ps. Błyskawica i Idzi Czarnecki ps. Orzeł. Patrol miał do pokonania dużą przestrzeń, gdyż zmierzał do bloku przy ulicy Częstochowskiej (Ochota), gdzie jeszcze przed wybuchem Powstania konspiratorzy zdeponowali w piwnicy zapas medykamentów. Polacy zostali przepuszczeni przez niemieckie posterunki przy Domu Akademickim na placu Narutowicza (znajdował się tu sztab Ordnungspolizei) oraz przy ulicy Wawelskiej, gdzie przydzielono im wartownika – podoficera Sicherheitsdienst, ponieważ na rękawie, według relacji, miał oznaczenia służby bezpieczeństwa. Przydzielenie funkcjonariusza do polskiego patrolu nie było niczym dziwnym, gdyż w gestii SD znajdowały się sprawy wywiadu i kontrwywiadu. Kiedy dotarli do ulicy Częstochowskiej, okazało się, że blok będący celem wyprawy został doszczętnie zniszczony. W drodze powrotnej żołnierze patrolu zostali poddani prowokacji – przydzielony im wartownik podawał się za osobę rzekomo pochodzącą z Pomorza, a co więcej, *czuł się związany z Polakami i mówił dość względnie po polsku*. Zaczął namawiać swoich „przyjaciół” z AK do dezercji. Czując podstęp, żołnierze kompanii osłonowej odmówili wzięcia udziału we wspólnej ucieczce. Razem z towarzyszem z SD ruszyli z powrotem. Do placu Narutowicza dotarli około godz. 16:00. Tu – ku zaskoczeniu żołnierzy AK dysponującymi wymaganymi dokumentami – rozbrowniono ich i odebrano im przepustkę. Zostali zatrzymani w Akademiku. Po długich wyjaśnieniach, dopiero około godz. 18:00, przepustkę im zwrócono, ale broni już nie. Sytuacja wyglądała dość poważnie. W wyniku determinacji Polaków i kolejnych rozmów z oficerem oraz jego osobistej interwencji u podległych mu żandarmów broń została wreszcie zwrócona. Około godz. 19:00 polski patrol opuścił Akademię i po zapadnięciu zmroku, w towarzystwie przydzielonego żandarma – już rodowitego Niemca – żołnierze AK powrócili na ulicę Widok¹⁶⁹.

Tragiczne wydarzenie miało miejsce 7 października o godz. 8:00 lub 9:00, kiedy został ostrzelany z broni maszynowej polski posterunek wartowniczy obok budynku na ulicy Brackiej 23 (polska centrala sanitarna). Ostrzał przeprowadził nieznaną sprawca, zapewne żołnierz niemiecki bądź żołnierz formacji kolaboracyjnej, z ruin zabudowań u zbiegu ulic Brackiej i Chmielnej. W wyniku serii strzałów ciężko ranny w lewą nogę (strzaskane dwie kości podudzia) został dowódca posterunku st. strz. Jerzy Chlistunoff, a lżejsze rany odniosły trzy osoby: dwóch wartowników i sanitariusz¹⁷⁰.

¹⁶⁹Tamże, relacja I. Czarneckiego „Orla” spisana przez L. Gajdowskiego „Leona”, rkps, s. 89-97.

¹⁷⁰Tamże, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, sierpień 1974, s. 124, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”, XII 1985, s. 114; MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005; *Kolegium C...*, dz. cyt., s. 108; *Zagłada miasta...*, dz. cyt., relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, s. 172; APW, ABL-N, sygn. 176, relacja A. Bieniaszewskiego „Antka”.

W polskich relacjach można odnaleźć informacje o wtargnięciach żołnierzy niemieckich na teren obiektów zajmowanych bądź pilnowanych przez Batalion Asystencyjny. 6 października duża grupa żołnierzy w mundurach SS włamała się przez parterowe okno do centrali sanitarnej od strony ulicy Widok. Przestraszone sanitariuszki zaalarmowały posterunek st. strz. Chlistunoffa. Po latach wspominał on: *To był incydent bardzo groźny o tyle, że strzelanina rzeczywiście wisiała na włosku. Bo myśmy poszli ich wykurzyć, poszliśmy też gromadką taką większą, wszyscy z odbezpieczoną bronią. Zagroziliśmy im oczywiście, że będziemy strzelać. Oni wyszli, ociągając się, po kilku próbach pertraktacji z nami*¹⁷¹. Opuszczający budynek żołnierze odgrążali się Polakom. O podobnym incydencie wspominał żołnierz innego plutonu, ale z tej samej kompanii co cytowany „Jurek” – kpr. Lech Szymański ps. Borys. Według niego czterech żołnierzy niemieckich wtargnęło do polskiej kwatery przy ulicy Widok 19. Autor relacji wszedł akurat do jakiegoś mieszkania w tym budynku, by poszukać miski. Niemcy usiłowali go zatrzymać. Z odsieczą przyszedł dowódca drużyny, w której służył „Borys” – ppor. Roman Ogrodowczyk ps. Jeleń I razem z kilkoma żołnierzami. Koledzy wybawili „Borysa” z opresji¹⁷².

Do budzącego grozę incydentu doszło ostatniej nocy służby batalionu, czyli 8 października. Wtedy właśnie do kwatery Kompanii „D” przy ulicy Żłotej 65 wtargnęło trzech żołnierzy SS. Kopniakiem wyważyli drzwi. Polacy byli kompletnie zaskoczeni i zdezorientowani. Niemcy przeprowadzili brutalną rewizję w poszukiwaniu biżuterii i pieniędzy. Żołnierze AK zostali doszczętnie obrabowani z żołdu, wyprowadzeni wśród krzyków, popychania kolbami i szturchania na podwórko z podniesionymi rękoma i ustawieni twarzami do muru. Za nimi stanęli niemieccy żołnierze z odbezpieczoną bronią wycelowaną w ich plecy. Spodziewano się egzekucji. Nagle po wymianie zdań między sobą Niemcy odeszli. Po pewnym czasie na polską kwaterę przybył oficer w randze SS-Hauptsturmführera z obstawą. Po wysłuchaniu relacji na temat zajścia wyraził oburzenie i zarządził – w celu odszukania sprawców – zorganizowanie mieszanego patrolu złożonego z dwóch Polaków i dwóch Niemców. W skład patrolu weszli st. strz. Mieczysław Chwedorzewski ps. Głośny i strz. Marian Kula ps. Kula. Szli w zupełnych ciemnościach za dwoma żołnierzami niemieckimi, zapuszczając się coraz dalej w głąb ruin. W pewnym momencie zauważyli, że do Niemców ktoś podszedł. Przypadkowo na przybyśza padł blask płomienia palącego się domu – obaj rozpoznali jednego ze sprawców niedawnego napadu. Polacy przezornie zwiększyli dystans dzielący ich od Niemców, którzy z oddali zaczęli ich przyzywać, śmiejąc się jednocześnie. Polacy zignorowali nawoływania, schronili się w cieniu ruin i zachowując czujność, powrócili do kwatery swojej kompanii. Po latach byli przekonani, że rozważa uratowała im życie¹⁷³.

¹⁷¹MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005.

¹⁷²AAN, OSBK ŚŻŻAK, sygn. 5, relacja L. Szymańskiego „Borysa”, s. 110.

¹⁷³Tamże, relacja M. Chwedorzewskiego „Głośnego”, 10 II 1986, s. 226-227.

Zagadkowo brzmi informacja podana przez oficera 8 kompanii Batalionu „Kiliński” ppor. Stefana Karpińskiego (1914-1988), który powołał się na przekaz żołnierza ze swojego oddziału sap. Andrzeja Ehrlicha ps. Kot (1928-2023). Ten podobno pod koniec grudnia 1945 roku odnalazł na jednej z arkad Mostu Poniatowskiego rękopiśmienną klepsydrę informującą, że 10 października 1944 roku *w tym miejscu zostali rozstrzelani żołnierze Kompanii Ostonowej, byli bowiem pierwszymi świadkami rabunku mieszkań i podpalania domów*¹⁷⁴. Zbierający materiały na temat batalionu Karpiński nie był w stanie – jak sam przyznał – odnaleźć więcej informacji na ten temat.

W nocy z 8 na 9 października 1944 roku tuż obok placówek Batalionu Asystencyjnego, ponad dobę po ostrzelaniu polskiego posterunku przy ulicy Brackiej 23, doszło w ruinach warszawskich do jeszcze jednej tragedii. Do dowódcy kompanii sanitarnej zwrócił się ktoś, prosząc o dwie sanitariuszki do objęcia nocnego dyżuru w szpitalu polowym przy ulicy Chmielnej 20. Ochotniczo zgłosiły się sanitariuszki Maria Teresa Pigłowska ps. Maja (ur. 1922) i Kalina Rogowska ps. Kalina (1927--1972)¹⁷⁵. Nocą do tej właśnie placówki wtargnęli niemieccy żołnierze i chcieli zabrać dziewczyny. Ponieważ lekarz się temu sprzeciwił, zagrozili mu bronią, przystawiając lufę do głowy. Sanitariuszki uprowadzono w stronę ruin na ulicy Górskiego¹⁷⁶. O tym incydencie dowiedziała się wczesnym rankiem 9 października sanitariuszka Halina Chlistunow (inna wersja nazwiska: Chlistunoff) ps. Alika, po mężu Cieszkowska (1921-2024), która wróciła z czuwania przy ciężko rannym bracie „Jurku”, postrzelonym dwa dni wcześniej w nogę na ulicy Brackiej. Jak wspominała, pobiegła na ulicę Górskiego razem z innymi ludźmi. Tam w piwnicy domu nr 5 odnaleziono nieprzytomną, zgwałconą „Maję” z przestrzeloną głową. Lekarz po wstępnych oględzinach nie dawał jej szans na przeżycie. Stwierdził, że nawet jeśli odzyska przytomność, to pozostanie sparaliżowana¹⁷⁷. Jej przyjaciółka „Kalina” była *w takim szoku, że nie mogła powiedzieć, co się wydarzyło*¹⁷⁸. Zmaltretowaną psychicznie i fizycznie „Kaliną” zaopiekowała się „Alika” i razem poszły do niewoli, a „Maję” zabrano do szpitala, gdzie 10 października zmarła. Ciało pochowano na podwórku przy ulicy Szpitalnej 6¹⁷⁹.

¹⁷⁴Tamże, S. Karpiński, *Batalion Ostonowy. Nieznana ...*, 30 IX 1986, s. 41, s. 159, s. 199.

¹⁷⁵*Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej*, autorki biogramów A-N: M. Stopień, W. Turowska, autorki biogramów O-Ż: H. Michalska, W. Zastocka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, s. 317.

¹⁷⁶*Zagłada miasta...*, dz. cyt., s. 174 (relacja Haliny Cieszkowskiej).

¹⁷⁷Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej: APCK), Protokoły ekshumacyjne z terenu Warszawy, nr 5591, rkps.

¹⁷⁸*Zagłada miasta...*, dz. cyt., s. 174 (relacja Haliny Cieszkowskiej).

¹⁷⁹APCK, Protokoły z terenu Warszawy, nr 5591, rkps.

OPINIE CYWILÓW

Do podstawowych zadań batalionu należała ochrona wychodzącej z Warszawy ludności cywilnej (do 7 października). W większości relacji warszawiaków wypędzanych z miasta nie pojawia się wzmianka o polskich żołnierzach służących w kompaniach asystencyjnych. Cywilów pochłaniało bowiem całe mnóstwo problemów związanych z niepokojem o najbliższych, strachem o własną egzystencję czy lękiem przed niepewną przyszłością. Można przytoczyć zaledwie kilka relacji, które prawdopodobnie dotyczyły omawianego oddziału, choć w żadnej z nich nie podaje się jego nazwy. Czterdziestodwuletni Klaudiusz Hrabyc, dr filozofii, a w Powstaniu redaktor „Wiadomości Warszawskich” i „Głosu Starego Miasta”, opuszczający Warszawę na początku października z żoną i znajomymi pisał: *Ulica była zatłoczona gotowymi do wymarszu tłumami. Ich widok uzmysławiał rozmiary całego, nieludzkiego okrucieństwa doznanej katastrofy. Ludzie opuszczali domy, piwnice i inne kryjówki objuczeni tobotami, ciągnąc za sobą jakieś wózki, dźwigając chorych, rannych i starców. Zgubiło się poczucie solidarności czy czułości dla drugich. Człowiek stanowił świat sam dla siebie, dopuszczając do niego tylko najbliższych. [...] Na barykadzie żołnierze AK pomagali przechodzić słabszym i żegnali odchodzących jakimiś cieplejszymi słowami, które wydawały się wtedy pociechą. Niektórzy płakali*¹⁸⁰.

Autor innej relacji, czterdziestoletni ekonomista Tadeusz Janczyk, był bardziej enigmatyczny. Moment przekraczania ostatniej powstańczej barykady przy Politechnice wspominał jako podły. Nastroje były złe: *ludzi ogarnęła nerwowość i niepokój oraz determinacja*. Mimo wielkiego zaabsorbowania własnymi sprawami i problemami przyszłości nie omieszczał jednak wspomnieć, że pożegnał się z uzbrojonymi żołnierzami AK, co może świadczyć o jakiejś pozytywnej wymianie zdań, może dodawaniu sobie nawzajem otuchy¹⁸¹.

Ostatnia relacja jest wyrazistsza od przedstawionych wcześniej, gdyż bezpośrednio wiąże się z funkcjami batalionu, ale i tu – podobnie jak w zacytowanych tekstach – też nie padła nazwa formacji. Aleksander Witold Rudziński opisał w swoim dzienniku wyprawę cywilów na ogródki działkowe przy ulicy Lwowskiej na początku października, czyli w momencie przechodzenia potężnych fal wypędzonych warszawiaków. Wspominał jednym zdaniem o zachowaniu bliżej nieokreślonych żołnierzy AK, którzy bali się dużych zbiorowisk i ryzyka chaosu mogącego wyniknąć z trudnej do przewidzenia reakcji Niemców: *Żołnierze polscy krzykiem gwałtownie wypędzają ludzi grożąc, że Niemcy zaczną strzelać*¹⁸². Mimo że nie wiadomo, czy

¹⁸⁰ *Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim*, t. 1, *Pamiętniki, Relacje, Zeznania*, cz. 1, wyb. i oprac. M. M. Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzembosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, relacja K. Hrabycy, s. 412.

¹⁸¹ *Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944*, t. 1, *Pamiętniki, relacje*, wyb. i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin-Wąsowicz, J. Korpetta, H. Szwanowska, relacja T. Janczyka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 311.

¹⁸² A. W. Rudziński, *Dziennik z Powstania Warszawskiego*, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1974, s. 97.

chodziło tu o żołnierzy pełniących służbę w Batalionie Asystencyjnym, dostrzegalna jest troska żołnierzy AK oraz obawa przed użyciem przez Niemców broni przeciw cywilom, co mogłoby wskazywać na jakąś formę realizacji funkcji porządkowych.

KONIEC SŁUŻBY

Batalion zakończył służbę po sześciu-siedmiu dniach funkcjonowania. Dzień przed wymarszem z Warszawy, 8 października, na podwórzu przy Brackiej 25 (Dom Towarowy Braci Jabłkowskich) została odprawiona dla żołnierzy msza święta, po której odśpiewano *Boże coś Polskę* i *Mazurka Dąbrowskiego*. Żołnierze dostali zgodę na zaopatrzenie się w żywność, bieliznę, odzież i przedmioty, które mogłyby przydać się w czasie pobytu w obozie jenieckim. Następnego dnia, 9 października, niektórzy niszczyli lub ukrywali broń. O godzinie 8:00 zorganizowano zbiórkę przy ulicy Widok, po niej nastąpił przemarsz Marszałkowską, a następnie ulicą Jana i Jędrzeja Śniadeckich do placu przy Politechnice. Tu odbyło się pożegnanie oddziału przez dowódcę ppłk. „Mściszawa”, który podziękował za służbę. Potem kontynuowano marsz, nazywany we wspomnieniach defiladą kompanii osłonowych, nieistniejącą dziś ulicą 6 Sierpnia (obecnie Nowowiejska). Kolumny dotarły do gmachu Oficerskiej Szkoły Inżynierii (dawna Szkoła Podchorążych Saperów) przy ulicy 6 Sierpnia 56¹⁸³. Tam na dziedzińcu złożono broń. Oficerowie mogli zachować broń białą. Następnie pod eskortą Wehrmachtu wyprowadzono oddział z Warszawy. Dalszy szlak pieszej trasy wiódł ulicą Filtrową do placu Narutowicza, ulicą Kopińską, do przejścia przez tory koło Dworca Warszawa Zachodnia. Następnie ulicami Bema i Wolską oddział wyszedł z miasta i skierował się do Ożarowa, gdzie w budynku fabryki kabli mieścił się punkt zborny dla żołnierzy AK¹⁸⁴. Po kilkudniowym pobycie tam wysyłano Polaków do różnych obozów jenieckich (zob. Aneks).

Ciekawostkę stanowi przechowywany w Muzeum Powstania Warszawskiego wiersz napisany przez dowódcę II plutonu w Kompanii „C” ppor. Stanisława Dąbrowskiego, upamiętniający wymarsz oddziału z Warszawy, pt. *Baon Osłonowy opuszcza Warszawę*¹⁸⁵. Wiersz jest wyrazem dumy z powodu bycia żołnierzem ostatniego powstańczego oddziału opuszczającego stolicę, a jednocześnie zawiera

¹⁸³U zbiegu ulicy 6 Sierpnia i Alei Niepodległości stał nieistniejący dziś Pomnik Saperów, na którym widniał napis: „Poległym Saperom”.

¹⁸⁴AAN, OŚBK ŚŻŻAK, sygn. 5, S. Karpiński, *Batalion Osłonowy i „C” Kompania Bat. AK „Kiliński”*, s. 17-19; MPW, SH-7040/129/05, relacja J. Chlistunoffa „Jurka”, 1 II 2005; SH-7040/2330/10, relacja J. Słaboszewicza „Bohu”, 16 II 2010; SH-7040/2581/11, relacja J. Pyszki „Zbigniewa”, 18 II 2011; SH-7040/388/05, relacja D. Kruze „Janka”, 12 IV 2012; SH-7040/864/06, relacja Z. Dębskiego „Zbycha”, „Prawdźica”, 29 V 2006; SH-7040/1309/07, relacja W. Sieczyńskiego „Władka Białego”, 5 VI 2007.

¹⁸⁵MPW, P/4628, zob. też M. T. Wójciuk, *Niepokonani...*, dz. cyt., <https://www.1944.pl/artykul/niepokonani.-nastroje-powstancow-w-chwili-kapi,5567.html> [dostęp: 28.10.2024].

odciskający się wyraźnie w psychice ładunek żalu po utracie miasta zniszczonego przez wroga, refleksję nad tragedią losów i niepewnością jutra (*Żywi w milczeniu cierpią. Ponad siły! Rozpaczać o tem, co jest krwią serdeczną!*).

ZAKOŃCZENIE

Służba oddziału pozostawionego w Warszawie po wymarszu sił powstańczych była bardzo trudna i obciążająca – zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym. Stan permanentnego napięcia utrzymywał się w związku z rozlicznymi incydentami i konfrontacjami z żołnierzami sił okupacyjnych, groźbą utraty zdrowia bądź życia. Polscy żołnierze byli narażeni na szykany i przemoc ze strony funkcjonariuszy niemieckich lub ich sojuszników. Jeśli chodzi o podstawowe zadania obejmujące ochronę i wsparcie cywilów, to w wielu sytuacjach oddział się z nich wywiązał (na przykład ewakuacja niewidomych dzieci z Instytutu Głuchoniemych, pomoc osobom chorym i starszym). Nie udało się jednak ustrzec tragedii, jaką było uprowadzenie sanitariuszek 8 października. W zakresie ochrony dóbr kultury, co również należało do zadań oddziału, formacja zupełnie się nie sprawdziła, ale też nie była w stanie podołać tej misji z uwagi na procedury niemieckie, które jawnie łamały *Układ* z 2 października. Żołnierze już od samych początków sformowania oddziału byli świadkami planowego niszczenia zabudowy miejskiej i grabieży prywatnej własności.

Przy ocenie pracy oddziału warto mieć na uwadze słowa Jerzego Chlistunoffa ps. Jurek: *była to niesłychanie obciążająca służba, szczególnie w aspekcie psychologicznym, [...] czasami spokojniejsza lub mniej spokojna, czasami coś się działo, czasami niewiele się działo, ale to była ciągle pierwsza linia na styku z Niemcami, [...] obcowanie i ciągły kontakt z tą hatastrą tego żołdactwa; współpraca z żandarmerią niemiecką [...]. Koszmar.* W dalszym fragmencie swojej relacji zastanawiał się: *Kto wie o tej grupie, która pełniła taką wstrętą, obrzydliwą i poniżającą a jednocześnie tak stresującą służbę, przez siedem dni Powstania? [...] Te siedem dni to było dla mnie od strony psychologicznej bardzo trudne, bardzo trudne*¹⁸⁶.

ANEKS

ŻOŁNIERZE BATALIONU ASYSTENCYJNEGO
(3-9 PAŹDZIERNIKA 1944) – SPIS

oprac. M. T. Wójciuk

SKRÓTY

AAN: Archiwum Akt Nowych

art.: artylerii

CMJW: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

cz. w.: czasu wojny

DP: Dywizja Piechoty

druž. łączn.: drużyna łączności

dśn: data śmierci nieznana

dun: data urodzenia nieznana

k: konspiracja

kaw.: kawalerii

KL: Konzentrationslager

kom.: kompania

kon.: koniec

lżn: lata życia nieznane

łączn.: łączniczka

mnn: miejsce niewoli nieznane

MPW: Muzeum Powstania Warszawskiego

n: niewola

piech.: piechoty

plut.: pluton/plutonowa/-y

ppor.: podporucznik

PW: Powstanie Warszawskie

rez.: rezerwy

RFN: Republika Federalna Niemiec

sł. st.: służba stała

SPP: Studium Polski Podziemnej w Londynie

ur.: urodzona/y

z c.: z cenzusem

zm.: zmarła/y

ODDZIAŁY POWSTAŃCZE (1944)

Bartkiewicz: Zgrupowanie „Bartkiewicz”
Chrobry II: Zgrupowanie „Chrobry” II
Czata 49: Batalion „Czata 49”
Golski: 3 Batalion Pancerny „Golski”
Hal: Zgrupowanie „Hal”
Kiliński: Batalion „Kiliński”
Konrad: III Zgrupowanie „Konrad”
Krybar: Grupa Bojowa „Krybar”
PŻ: organizacja Pomoc Żołnierzowi (samodzielny podwydział Biura Informacji i Propagandy KG AK)
Ruczaj: Batalion „Ruczaj”
Rum: I Batalion Szturmowy „Rum”
Sokół: Batalion szturmowy KB „Sokół”
Zagończyk: Rejon 4 (Śródmieście Północno-Zachodnie) I Obwodu AK (Śródmieście Okręgu Warszawa AK (krypt. „Reguła”, komendant mjr Stanisław Steczkowski „Zagończyk”)

OBOZY NIEMIECKIE (JENIECKIE I KONCENTRACYJNE ORAZ MIEJSCA LUB PRZEDSIĘBIORSTWA PRACY PRZYMUSOWEJ)

AEG: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft
Altengrabow: Stalag XI A Altengrabow,
Blankenhain: KL Blankenhain (filia KL Buchenwald)
Elsterhorst: Stalag IV-A Elsterhorst
Fallingbostenel: Stalag XI B Fallingbostenel
Gross Born: Oflag II D/z Gross Born
Lamsdorf: Stalag 344 Lamsdorf
Luckenwalde: Oflag III A Luckenwalde
Lübeck: Oflag X C Lübeck
Molsdorf: Oflag IX C Molsdorf
Murnau: Oflag VII-A Murnau
Mühlberg: Stalag IV B Mühlberg
Oberlangen: Stalag VI C Oberlangen
Sandbostenel: Stalag X B Sandbostenel
Zeithain: Stalag IV B/H Zeithain (obóz szpitalny, oddział Stalagu IV-B Mühlberg)

digital born

Źródła: AAN, Ogólnopolskie Środowisko Batalionu „Kiliński” ŚZZAK, sygn. 5;
AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN,

sygn. A 673/77 (cz. 1, 2); Baza jeńców CMJW, bez sygn.; Baza Powstańców Warszawskich MPW, bez sygn.; Powstańcze biogramy, Archiwum Historii Mówionej (teksty: strona internetowa MPW); MPW, A/1648; A/3768, A/4076; A/4881; A/6120; A/6470, A/9673; A/10800; M/914, IN/3531, IN/3532, IN/3533, IN/3534, IN/3535, IN/3536, IN/3537, IN/3538, IN/3539; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Komisja Weryfikacyjna 1; *Kolegium C: oddział dywersyjno-sabotażowy Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej 1939-1944*, red. A. Bieniaszewski, A. Chlistunoff, T. Zapałowski, Warszawa 1986; *Żołnierze Powstania Warszawskiego. Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża*, t. 2-3, oprac. R. Bielecki, Warszawa 1996-1997

BATALION ASYSTENCYJNY (SKŁAD OSOBOWY)

DOWÓDZTWO

Dowódca: Pacek Franciszek „Mścisław”, ppłk art. śl. st., ur. 4 X 1894, zm. 20 XI 1971, Warszawa, PW: KG AK, n: Sandbostel, 224783

Zastępca dowódcy: Walentynowicz Aleksander „Miś”, „Michał”, ppor., ur. 4 XII 1908, Skierdziany, n: Mühlberg, 298397

Oficer łącznikowy: Jeżewski Zbigniew „Jeż”, ppor. cz. w., ur. 21 X 1923, Warszawa, zm. 23 II 1993, Warszawa, PW: Kiliński, 3. kom., n: Altengrabow, 298384

OFICEROWIE ŁĄCZNIKOWI Z SS-OBERGRUPPENFÜHREREM ERICHEM VON DEM BACHEM (KOMISJA LIKWIDACYJNA POWSTANIA)

Klausal vel Kozłowski Alfred vel Włodzimierz Antoni „Baron”, „Mecenas”, mjr kaw. rez., ur. 29 XI 1893, Lwów, zm. 15 V 1946, Jerozolima, PW: sztab 28 DP, n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau

Bobowski Zdzisław Kazimierz „Jaxa”, „Góral”, ppor. cz. w., ur. 30 I 1911, Włocławek, k: II 1940, PW: Chrobry II, w dokumentach weryfikacyjnych z 1945 i 1947 (SPP, KW 1, 494) jest informacja, że był od 5 do 14 X 1944 członkiem „Komisji Likwidacyjnej Powstania” jako sekretarz (na podst. rozkazu płk. „Radwana”, co jest potwierdzone 14 X 1944 przez mjr. Klausala jako kierującego komisją), n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau, 224775

Gosiewski Wiktor „Taran”, mjr kaw. śl. st., ur. 20 III 1900, Wejwery (Litwa), zm. 10 XII 1970, Warszawa, PW: sztab 28 DP, n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau, 224775

- Kołpowski vel Radwański Józef „Rysiek”, por. piech. rez., ur. 13 I 1911, Łopuchowo pow. Oborniki, k: 10 XII 1939, PW: sztab 28 DP, II oddz., oficer łącznikowy Batalionu Asystencyjnego, n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau, 224763
- Skonieczny Andrzej „Andrzej”, ppor., PW: sztab 28 DP, n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau, 224776
- Taczanowski vel Kowalczyk (nazw. konsp.) Stanisław vel Władysław (imię konsp.) „Dowgird”, mjr sł. st. art., ur. 3 V 1910, Baranowicze, zm. 29 XII 1971, Londyn, PW: Bartkiewicz, n: Luckenwalde, Sandbostel, Murnau, 224774

KOMPANIA „A”

- Dowódca:** Ładkowski Edward „Kulawy”, ppor., ur. 18 III 1910, Puławy, zm. 24 IV 1982, k: 3 XI 1939, PW: Miłosz, 2. kom., I plut. (dowódca), n: Luckenwalde, Sandbostel, 225401
- Zastępca dowódcy:** Jaškowiak Ernest „Czarny”, ppor. sł. st., ur. 11 XI 1914, Homborn (Niemcy), zm. 24 IV 1992, Warszawa, k: I 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., dowódca I drużyny (I plutonu) Kompanii „A”, n: Sandbostel, 225402

I PLUTON

- Boreysza Zbigniew „Kot”, kpr. pchor., ur. 18 I 1923, Warszawa, zm. 20 I 2009, Szczecin, k: XI 1941, Miłosz, 2 kom., I plut., n: uciekł z transportu
- Czapczyk Henryk „Mirski”, „Henio”, ppor. rez. piech., ur. 27 VIII 1922, Poznań, zm. 30 VIII 2010, Poznań, k: 1 X 1940, PW: NSZ, Pułk im. Sikorskiego („Sikora”), Miłosz, 2 kom., plut. NSZ „Sikora” (dowódca), wg źródeł MPW był dowódcą plutonu w Kompanii „A”, n: Mühlberg, Altengrabow, Sandbostel, Lübeck, 298366
- Dąbrowski Zygmunt „Sowa III”, st. strz., ur. 17 VIII 1922, k: VI 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Dublaszewski Waclaw „Ohm”, kpr. z c., ur. 29 IX 1913, k: III 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, 298359
- Dutkowski Henryk „Kosowski”, plut. pchor., ur. 13 IX 1922, Nowe Miasto, zm. 2015, Richmond (Australia), PW: Miłosz, 2 kom., n: 298576
- Gutowski Antoni „Sokół”, „600”, kpr. z c., ur. 28 VIII 1920, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Gudera Edward „Lew II”, st. strz., ur. 12 II 1926, Brodnica, k: II 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow
- Gutowski Władysław „Grom”, kpr. z c., ur. 27 VIII 1922, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.

- Gutowski Wojciech „Piętka”, strz., ur. 6 I 1926, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
Jakimowicz Waldemar „Szczapa”, kpr., ur. 30 VII 1925, Warszawa, zm. 21 X 1996,
Australia, PW: Sławbor (podobwód), Bogumił (odc. wschodni), Miłosz, 2 kom.,
n: 298531
- Jankowski Jerzy „Bożym”, „Jerzy”, plut. pchor., ur. 24 VI 1921, PW: Sławbor (podobwód),
Bogumił (odc. wschodni), Miłosz, n: mnn
- Jędrasiak Stefan „Jędrak”, kpr., ur. 15 V 1895, k: III 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
Kaczorowski Aleksander „Kaczorek”, st. strz./kpr., ur. 31 I 1927, Radom, zm. 17 VIII 2024,
k: III 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298545
- Karaś Stefan „Ryba”, kpr., ur. 30 VI 1911, Warszawa, zm. 21 III 1978, Warszawa,
k: V 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Kisielewicz Tadeusz „Lech Lechowski”, kpr. pchor., ur. 2 VIII 1917, Lwów, PW: Miłosz,
2 kom., n: 298532
- Kokczyński Jerzy „Boczkowski”, kpr. pchor., ur. 12 XI 1920, Poznań, zm. 30 IV 1998,
Poznań, k: 1941, PW: Miłosz, 2 kom.
- Koźbiał Bolesław „Żelazny”, st. strzel., ur. 19 V 1922, Przemyśl, zm. 28 I 2020,
k: III 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298504
- Krynojewski Józef, wachm., PW: Miłosz, 2 kom.
- Malinowski vel Machnowski (nazw. konsp.) Ryszard „Zemsta II”, st. strz., ur. 26 VII 1923,
k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Markiewicz Jerzy „Mały”, strz., ur. 23 IV 1918, k: 1943
- Naruto Stefan „Szczygieł”, st. strz., ur. 15 XII 1912, Ledniowice, k: 1940, PW: Miłosz,
2 kom., I plut.
- Opoczyński Stanisław „Ciapek”, st. strz., ur. 23 VIII 1920, Warszawa, zm. 2 II 1965,
Warszawa, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Podhorski Jan „Zygzak”, plut. pchor., ur. 21 VI 1921, Budzyń, zm. 4 I 2023, PW: Miłosz,
2 kom., n: Mühlberg, 298534
- Płóciennik Lucjan „Hulajnoga”, st. strzel., ur. 13 XII 1920, zm. 1947, k: 1942, PW: Miłosz,
2 kom., I plut.
- Runowiecki Ryszard „Tygrys”, kpr. z c., ur. 31 X 1918, Pruszków, k: 1941, PW: Miłosz,
2 kom., I plut.
- Scheffer Sławomir „Sławek”, plut. pchor., ur. 8 IX 1921, Warszawa, zm. 9 XI 1961,
Kowary, k: XII 1939 (wg innych źródeł I 1943), PW: Miłosz, 2 kom., I plut.,
n: Zeithain (oddz. Mühlberg), Altengrabow, 298357
- Sochacki Heliodor „Nadzieja I”, kpr., ur. 29 VII 1912, k: 1941, PW: Miłosz, 2 kom.,
I plut.
- Sulewski Tadeusz „Dzik”, plut., ur. 28 IX 1913, Warszawa, zm. 14 VII 1981, k: IV 1942,
PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, 298353
- Szcześniak Tadeusz „Topór”, st. strz., ur. 27 I 1925, Włodawa, zm. 26 II 2011, k: 1941,
PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 46870

- Śniatowski vel Smyk (nazw. konsp.) Eustachiusz „Mir”, kpr. z c., ur. 18 VII 1920, Warszawa, zm. 1 XII 1992, Warszawa, k: VI 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298501
- Świercz Henryk „Świerszcz”, kpr. pchor., ur. 2 I 1923, Bydgoszcz, zm. 23 XII 1992, Koszalin, PW: Miłosz, 2 kom., n: Zeithain
- Wasilka Edward „Rycerz”, st. strz., ur. 12 X 1925, Wola Rawska pow. Garwolin, zm. 19 VI 1994, Anin, k: XI 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, 47277
- Waśniewski Jerzy „Cibor”, strz., ur. 25 VI 1920, Warszawa, zm. 7 XI 1944 (Zeithain), PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Zeithain, 305160
- Wciśliński Janusz „Trzaska”, strz., ur. 2 I 1928, zm. 1963, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.

II PLUTON

- Czerwiński Józef „Barłoga”, kpr., ur. 12 XII 1908, k: I 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Dąbrowski Tadeusz „Robert”, kpr., ur. 21 V 1923, k: V 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Dębek Mieczysław „Mietek”, „Kot”, kpr., ur. 9 III 1928, Warszawa, zm. 31 VIII 1992, Warszawa, k: 1941, PW: Krybar, Konrad, 3 kom., Miłosz, 2 kom., I plut.
- Domański Zygmunt „Zygmunt”, kpr., ur. 15 IV 1917, Łódź, zm. IV 1987, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Duch Waclaw „Duch”, strz., ur. 7 II 1925, Marynin, zm. 27 II 1997, Warszawa, k: 1941, PW: Krybar,
- Konrad, 3 kom., Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298550
- Dworak Jan „Borys”, „Ernest”, kpr., ur. 2 V 1924, Warszawa, zm. 5 VI 1990, Warszawa, k: 27 X 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298552
- Eibel Walenty „Lusbel”, st. strz., ur. 18 I 1909, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Gałązka Jan „Kacper”, szer., ur. 27 III 1927, k: VIII 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Gałązka vel Gąska (nazw. konsp.) Zygmunt „Jędrus”, strz., ur. 8 VIII 1917, zm. 9 X 1944 (zastrzelony przez Niemców), PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Jaworski vel Wolch (nazw. konsp.) Tadeusz „Bławat”, por. rez. piech., cichociemny, ur. 12 IX 1910, Przemyśl, zm. 17 XI 1968, Londyn, k: VII 194, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., Golski, 3 kom. (dowódca), n: Sandbostel, Lubeka, 225132
- Kowalczyk Stanisław „Pistolet”, st. strz., ur. 2 VII 1927, k: V 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Krajewski Jerzy (wg CMJW: Georg) „Karol”, plut., ur. 15 VII 1914, Pińsk, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, 47178
- Krzyżanowski Bohdan Marian „Pantera”, st. strz., ur. 30 VII 1927 (wg CMJW, data ur.: 4 XI), Tczew, zm. 29 II 2012, Warszawa, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, Elsterhorst, 298519

- Lebedowicz Józef „Szeliga”, strz., ur. 4 VIII 1926, Warszawa, zm. 25 III 2004, Szczecin, k: VIII 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Lipa Edmund „Krakus”, st. strz., ur. 16 XI 1927, k: 1941
- Łaszczyk Stanisław „Pantera II”, st. strz., ur. 28 IV 1923, k: 1941, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298553
- Marganiecki Mieczysław „Wicher”, st. strz., ur. 5 VIII 1913, k: IX 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Naczaj Ryszard „Lis”, plut., ur. 15 III 1912, Sosnowiec, zm. 12 II 2000, Warszawa, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298513
- Ołtarzewski Mieczysław „Zawisza”, strz., ur. 8 I 1925, Warszawa, zm. 29 VI 2005, Warszawa, k: 1942, PW: Krybar, Konrad, 3 kom., Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298517
- Piestrzyński Stefan Wojciech „Władek”, szer., ur. 2 IX 1926, Warszawa, zm. 15 VIII 1988, Warszawa, k: 1941, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, lazaret „GL” (Gros Lubars), 46895
- Pipiórski Henryk „Łoś”, kpr., ur. 21 XI 1919, Pabianice, k: V 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 47591
- Pipiórski Zygmunt „Zemsta”, kpr., ur. 28 IV 1895, Warszawa, k: V 1944, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 47901
- Ruszczyński Jerzy „Biały”, kpr. pchor., ur. 22 IX 1923, Poznań, k: 5 X 1939, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Strupczewski Stefan „Janek”, ppor. cz. w., ur. 11 XII 1907, Mława, k: XI 1939, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298361
- Szcześnik Mieczysław „Drażek”, strz., ur. 4 XI 1927, Wójtys pow. Siedlce, zm. III 1990, k: 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298514
- Tabor Tadeusz „Jakub”, kpr. z c., ur. 20 VIII 1907, zm. 12 IV 2000, Warszawa, k: IX 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Wiśniewski Leopold Zdzisław „Poldek”, kpr., ur. 15 XI 1925, Warszawa, zm. 13 III 2022, Majdan (pow. otwocki), PW: Bartkiewicz, 2 kom., Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298554
- Włodarczyk Leon „Kapec”, kpr., PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Woźniak Edmund „Mundek”, strz., ur. 30 IV 1926, k: 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Wybraniec Feliks „Danek”, kpr. pchor., 17 VII 1920, k: V 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Sandbostel, 222219
- Zdanowski Władysław „Grzmot”, plut., ur. 16 XI 1911, Niżny Nowogród, k: XI 1939, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 299916
- Zduniak Mieczysław „Bączek”, st. strz., ur. 1 XI 1924, Grabina, k: VIII 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298516

III PLUTON

- Dowódca:** Czagacbannian (Czagacbanian) Haig (Hajg) „Tundra”, ppor., ur. 16 I 1916, Warszawa, zm. 25 II 1978, Toronto (Kanada), k: 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298354
- Barszczewski Mieczysław „Barta”, ogniom. pchor., ur. 1 I 1904 (wg CMJW, data ur.: 4 VI), Warszawa, zm. 22 IX 1950, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298385
- Bieliański Jerzy „Kula”, kpr. z c., ur. 6 IV 1924, Tuchola, zm. 22 I 2016, k: 1942 (wg dokumentów weryfikacyjnych przechowywanych w SPP, sygn. 371 zaprzysiężenie: VII 1943), PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg
- Borzechowski Stanisław „Borosz”, st. strz., ur. 1 VIII 1922, Nowogród, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298560
- Brzeziński Zbigniew Jan „Benek”, strz./st. strz., ur. 1 X 1927 (wg SPP, KW 1, 740 data dzienna: 1 V), Warszawa, zm. 13 VII 2005, Szwecja, k: 1940 (wg innych źródeł 1942, wg SPP: 1 V 1942), PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298503
- Budrowski vel Sudrawski (nazw. konsp.) Aleksander „Tadeusz”, st. strz., ur. 1 II 1924, Góra, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298526
- Ciecierski Antoni „Ciecieruk”, strz./st. strz., ur. 14 IV 1924, zm. 16 X 1997, Londyn, PW: Pułk NSZ im. Sikorskiego, Miłosz, 2 kom.
- Felarz Stefan „Czarny”, strz., ur. 15 XI 1925, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Feliksiak Władysław „Narcyz”, kpr., ur. 5 IX 1911, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Gągolewski Józef „Lewandowski”, kpr., ur. 12 IX 1918, Orzechowo, zm. 12 XI 2002, Pruszków, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: mnn
- Jabłoński Stefan Władysław „Jontek”, ppor., ur. 12 IX 1913, Płock, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298356
- Jabłoński Zenon „Korba”, „Kuba”, strz., ur. 7 IX 1929, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298523
- Korwin vel Knybel (nazw. konsp.) Szczęsny „Szczęsny”, st. strz., ur. 27 XII 1927 (wg CMJW: 28 XII 1926), Skarszewy, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298547
- Kretowicz Leon „Mały”, kpr., ur. 15 VI 1912, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Kwiatkowski Olgierd Mściśław „Tygrys”, st. sierż. pchor. rez., ur. 8 XII 1916, Mińsk Mazowiecki, zm. 30 VIII 1974, Olesno, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, Altengrabow, 298363
- Lemańczyk (wg CMJW: Lemaczyk) Józef „Sarna”, sierż., ur. 11 XII 1904, Warszawa, zm. 10 V 1968, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, Mühlberg, 298391
- Opasek Józef „Osowski”, plut., ur. 17 VI 1907, Rykały, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 305304

- Otto Zbigniew „Siekiera”, strz., ur. 22 I 1922, Warszawa, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298563
- Płóciennik Stanisław „Rawicz”, kpr., ur. 29 III 1908, zm. 1949, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Sikora Władysław „Ogień”, plut., ur. 26 IV 1916, Kamyk-Kłobuck, zm. 28 X 1997, Warszawa, k: 1939, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298502
- Stokinger (wg CMJW: Stockinger Romanski) Alfred „Romański”, sierż. rez., ur. 6 IX 1913, Warszawa, zm. 27 X 1984, Chicago (USA), PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Altengrabow, 298352
- Tritt Nikodem „Czarnecki”, plut., ur. 9 VII 1910, Żegowo, k: 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 298506
- Węgrzecki Jacek „Damian”, st. strz., ur. 26 VIII 1925, Skarżysko-Kamienna, k: 1940, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: mnn
- Wiśniewski Waclaw „Bek”, st. strz., ur. 23 IV 1910, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Włodarczyk Marian „Reszka”, st. strz., ur. 25 VI 1926, Piasecznica-Sochaczew, zm. 14 VIII 2024, Warszawa, k: 1940, n: Mühlberg, Elsterhorst, 298522

IV PLUTON

- Chlebiński (wg CMJW: Chlebiński-Wronicz) Włodzimierz „Woronicz”, st. strz. pchor., ur. 19 IV 1919, Zagorów (wg CMJW: Zagonów), zm. 1985, Łódź, k: 1942 (wg innych źródeł II 1943), PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298358
- Effenberg Teodor „Nadzieja II”, kpr., ur. 7 X 1909, Poznań, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: 46855
- Fabisiuk Zdzisław „Mały II”, strz., ur. 29 V 1931, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Gnojek Zygmunt Franciszek „Sokół”, strz. (8 X – kpr., MPW, A/9673), ur. 15 X 1928, Kłaj-Bochnia, zm. 19 VI 2024, Australia, k: 1942, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298524
- „Jakub” NN, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Kolasa Apolinary „Nożyk”, strz., ur. 23 VII 1903, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Kondrat Józef „Krawiec”, strz., ur. 21 VII 1919, zm. Warszawa, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Kwiatkowski Telesfor „Cuma”, plut., ur. 5 XI 1901, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
- Pelczyński Paweł „Jastrzębiec”, st. strz., ur. 4 VII 1927, Brześć Kujawski, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, fabryka samolotów w Bockwitz koło Drezna, 298562
- Redko Jan Janusz „Orzeł”, strz., ur. 7 IX 1920, Warszawa, zm. dśn, k: XI 1939, PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298525
- Soborowski Michał „Thompson”, st. strz., ur. 26 VI 1925, Brześć, zm. 11 V 1988, Wlk. Brytania, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.

Tuliński Czesław „Jamnik”, ppor., ur. 19 VI 1911, Grodzisk Wielkopolski, zm. 9 XI 1987,
Zielona Góra, k: 1943, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.
Waśkiewicz Leonard „Karo”, strz., ur. 6.11.1912, Otwock, PW: Miłosz, 2 kom., I plut.,
n: mnn

NIEZNANY PRZYDZIAŁ W RAMACH KOMPANII „A”

Borefkowska (na takie nazwisko wystawiona legitymacja AK, w Bazie MPW pod nazwi-
skiem Barefkowska, po mężu Owsian, z d. Matysiak) Helena „Macus”, sanit.,
ur. 22 VIII 1902, Wielka Ligota, zm. 12 XII 1998, Pilichowo powiat Police,
PW: Kiliński, 6 kom., od 16 VIII odc. Bogumił (podobwód Sławbor), n: 298460
Jabłoński Jerzy „Pestka”, kpr. pchor., ur. 24 VI 1921, Mława, zm. 26 II 2021, Warszawa,
PW: Miłosz, 2 kom., I plut., n: Mühlberg, 298540
Michalak Henryk „Sławek”, st. strz., ur. 27 XI 1925, zm. 17 IV 1981, Warszawa,
PW: Miłosz, 2 kom., plut. dyspozycyjny, n.: 298624
Sieczyiński Władysław „Biały”, „Władek”, „Władek Biały”, ur. 12 IX 1921, Żodziszki,
PW: Miłosz, 1 kom., I plut., n: Sandbostel, 222239
Szrotki Janusz „Późniak”, kpr. z c., ur. 30 VII 1925, Warszawa, PW: Ruczaj, plut. 137,
n: uciekł z Ożarowa
Szumańska Ewa „Baśka”, sanit., PW: Miłosz, 2. kom., I plut.
Zieliński Ryszard Stefan „Desant”, „Juhas”, st. strz., ur. 12 II 1926, Piotrków Trybunalski,
zm. 23 V 2007, PW: Miłosz, 2 kom., n: Mühlberg, 298598
Zielonka Ryszard Władysław „Wiatrak”, kpr., ur. 6 I 1923, Piotrków Trybunalski,
zm. 6 IV 2005, USA, PW: Miłosz, 1 kom., plut. broni ciężkiej „Ptaszyńskiego”,
n: 298582

KOMPANIA „C”

Dowódca: Jakubowski Henryk „Wojtek”, por. piech. rez., ur. 5 IX 1916, Jedlińsk,
zm. 23 XI 2004, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: 224764

I PLUTON

Dowódca: Prus Bolesław „Wacek”, ppor., ur. 5 II 1916, Pułtusk, zm. IX 1990, Wrocław,
PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg, 298376

Bak Ryszard Józef „Bączek”, strz., ur. 13 VIII 1927, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom.,
plut. I

- Boimski Edward „Kmicic”, kpr., ur. 24 XII 1923, Warszawa, zm. 26 III 2009, PW: Kiliński, 8 kom. plut. I, n: 298640 (wg relacji J. Bagińskiego „Sępa” przechowywanej w AAN należał do plut. II)
- Czerniewicz Jan „Janek”, strz. z c., ur. 29 IV 1924, Warszawa zm. 2 III 1977 (wg innego źródła: 4 III 1977), Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: 47341
- Czernik Waław „Wujcio”, strz., ur. 1925, zm. 27 X 1944, Oświęcim, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: KL Auschwitz
- Gryz Marian „Dąb”, strz., ur. 16 I 1923, Siekluki, zm. 21 II 1977, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: 298638
- Kępski Marian „Pawłowski”, plut., ur. 24 IV 1904, Warszawa, zm. 13 VI 1992, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg
- Kieliszewski Konstanty „Smutny”, ppor., ur. 8 III 1912, Warszawa, zm. 18 XII 1958 (wg innego źródła: 19 XII 1955), Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., n: Mühlberg, 298374
- Kononowicz Marek Jan „Radwan”, plut. ppor. rez., ur. 19 V 1914, Łask, zm. 11 X 2003, k: XII 1939, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg, 298392
- Kononowicz Józef Stanisław Waław „Maciej”, „Maciek”, ppor., ur. 1 II 1912, Łask, zm. 31 III 1986, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg, 298393
- Koszczej Mikołaj „Miko”, bosm. mat, ur. 1926, zm. 1977, PW: Kiliński, 8 kom. plut. I
- Kremski Adam „Adam”, st. sierż., dun, zm. 1944, Łambinowice (wg innego źródła, zm. IV 1945, Mühlberg), PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Lamsdorf
- Mitkiewicz Janusz „Prot Jerzy”, „Jerzy”, kpr. pchor., ur. 5 V 1906, Białystok, zm. 15 VI 1985, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I
- Sikorski Zbigniew „Roland”, kpr. pchor., ur. 24 III 1920, Warszawa, zm. 30 III 1952, Otwock, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I
- Skibniewski Wojciech „War”, strz., ur. 1 IV 1926, Warszawa, zm. 16 III 1980, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I
- Sotomski Edmund „Grom”, st. strz., ur. 15 VIII 1922, Warszawa, zm. 1 X 1998, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I
- Stolarczyk Jerzy „Sergio”, plut. z c., ur. 3 V 1923, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg
- Szulec Stanisław „Olszewski”, plut., zm. 7 V 1974, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I
- NN (policjant granatowy), PW: Kiliński
- NN (policjant granatowy), PW: Kiliński
- NN „Halina”, łączn., PW: Kiliński
- NN „Pestka”, strz./łączn., PW: Kiliński

II PLUTON

- Dowódca:** Dąbrowski Stanisław „Gustaw”, por. kaw. rez., ur. 25 III 1895, Sobolówka, zm. 7 VII 1977, Witnica, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Luckenwalde, 224782
- Zastępca dowódcy:** Ogrodowczyk Roman „Jeleń I”, ppor. rez., ur. 1 IX 1905, Warszawa, zm. 21 VI 1964, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: 224769
- Adamski Jerzy „George”, sap., ur. 1 VIII 1919, Perm, PW: Kiliński, 8 kom., plut. IV, n: 298729
- Agopszowicz Antoni „Tosiek” („Tosio”), ppor. art., ur. 15 IV 1919, Lwów, zm. 2 XI 2006, Katowice, k: 1 VII 1944, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: 224771
- Bagiński Jerzy „Sęp”, „Jerzy”, st. strz. pchor., ur. 29 X 1923, Warszawa, zm. 7 IX 2001, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg, 223602 (wg własnej relacji przechowywanej w AAN, nr 298708)
- Brzeziwicz Zbigniew „Bolesławski”, st. strz., ur. 14 III 1909, Piotrków, zm. 26 IV 1990, PW: Kiliński, 8 kom. plut. II, n: 298676
- Buczek Stanisław „Rawski”, kpr., ur. 25 IX 1921, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II
- Chudek Jerzy Jarosław „Jarosław”, st. strz., ur. 1914, zm. 13 I 1970, PW: Kiliński, 8 kom.
- Czermiński Antoni „Anton”, ppor. ur. 19 X 1916, Warszawa, zm. 27 X 2004, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Luckenwalde, Sandbostel
- Derlacki Zenon Stanisław „Czerwa”, „Czara”, strz., ur. 1 VII 1919 (wg innych źródeł: 1927), Konary (pow. Grójec), zm. 2 IX 1955, k: pocz. 1940, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg
- Dziewanowski Władysław „Szary”, plut., ur. 2 XI 1910, Boguszów, zm. 5 XII 1971, Racibórz, PW: Kiliński, 8 kom., II plut.
- Glinka Zbigniew „Garda”, strz., ur. 9 VI 1924, Warszawa, zm. 12 XII 2003, Łódź, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: 298671
- Kaczkowski Leszek „Leszek”, st. saper, ur. 11 I 1921, Lwów, zm. 21 IX 1984, PW: Kiliński, 8 kom., n: 47475
- Kazibet Jerzy „Jurek”, strz. z c., ur. 7 I 1924, Warszawa, zm. 9 III 2015, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., n: 298702
- Majewicz Henryk „Marecki”, st. sap., ur. 26 V 1925, Poznań, zm. 16 XII 2013, Bydgoszcz, k: 1941, PW: Kiliński, 8 kom., plut. IV, n: Mühlberg
- Moskwa Lech „Leszek I”, kpr., ur. 6 IX 1926, Łódź, zm. 15 VIII 1979, Łódź, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg
- Myszkowski Jerzy „Jerzy”, saper, ur. 14 I 1922, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom. plut. IV
- Olszewski Eugeniusz Ludwik „Genek”, strz., ur. 30 XI 1921, Poznań, zm. 7 X 1977, RFN, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg
- Skrzyński Henryk Piotr „Sebastian”, st. strz., ur. 21 VI 1923, Warszawa, zm. 1944, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II

- Sosnowski Leonard „Fizyk”, strz., ur. 19 II 1911, Twer, zm. 9 XI 1986, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: mnn
- Szeląg Leszek „Leszek II”, strz., ur. 2 IV 1925, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Lamsdorf
- Szugajew Jerzy „Szum”, ppor., ur. 22 XI 1911, Warszawa, zm. 26 XII 1980, Piastów, k: 1940, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg, 298372
- Szymański Lech Jan „Borys”, kpr., ur. 11 VII 1924, Warszawa, zm. 20 XI 1988, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II
- Szymczak Ryszard „Czarny”, strz., ur. 18 II 1926, Konin, zm. 5 VI 1996, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Zeithain, Mühlberg, 305263
- Wojalski Janusz „Biały”, strz., PW: Kiliński, 8 kom., plut. II
- Zakrzewski Stanisław Jakub „Zenon II”, kpr. pchor., ur. 11 VII 1919, Płock, PW: Kiliński, 8 kom., plut. IV
- NN Ludwik „Derwisz”, strz., PW: Odwet, Kiliński, 8 kom.

III PLUTON

- Dowódca:** Bieniaszewski Antoni Stanisław „Antek”, ppor. art. rez., ur. 23 XII 1919, Kemerowo (Rosja), zm. 15 XII 2015, Warszawa, k: I 1940, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Altengrabow, Sandbostel, Lübeck
- Szef plutonu:** Brykner Zygmunt Jakub „Artur”, st. sierż., ur. 1 V 1900, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Zeithain
- Chlistunoff Jerzy „Jurek”, st. strz., ur. 21 VIII 1926, Warszawa, zm. 10 XI 2022, Warszawa, k: VI 1943, PW: Kiliński, 8 kom. plut. III, n: Zeithain, 305259
- Danis Mieczysław „Olgierd” (syn), strz., ur. 6 VIII 1926, Warszawa, zm. 27 VIII 2013, k: XII 1941, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: 298673
- Danis Walenty „Zenon” (ojciec), kpr., ur. 18 XI 1899, Nowe Miasto, zm. 8 VIII 1976, Australia, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III
- Doleszczak Konstanty „Czuj”, kpr., ur. 22 XI 1923, Strzelce pow. Kutno, zm. 18 III 1997, Warszawa, k: X 1940, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, Czata 49, n: uciekł z kolumny jenieckiej w okolicy Mor (9 X 1944)
- Dutkiewicz Wanda „Wanda”, *primo voto* Bieniaszewska z d. Saska, łączn., ur. 3 VIII 1922, Maciejowice, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: uciekła z Ożarowa 10 X 1944
- Faczyński Jerzy „Adam”, strz., ur. 11 IV 1928, Łowicz, zm. 31 I 1997, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III
- Grabiński Stanisław „Sulima”, ppor. kaw. rez., ur. 30 V 1913, Czerwińsk, zm. 30 V 1967, Poznań, PW: Kiliński, 8 kom. plut. III, n: Mühlberg, 298379
- Grobicki Antoni „Piętnasty”, strz. z c., ur. 5 III 1918, Wsola pow. Radom, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: uciekł z Ożarowa 10 X 1944

- Kaleta Adolf „Znicz”, strz., ur. 12 VI 1912, Cieszyn, zm. 5 V 1981, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Mühlberg, 298695
- Kocięcki Stefan „Ostrzew”, ppor., ur. 1 II 1913, Dłużniewo, zm. 30 IX 1976, Sopot, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Sandbostel, 298380 (wg PCK nr: 222664)
- Muszyński Mieczysław „Szczerbiec”, strz., ur. 27 X 1925, Gośńiewice, zm. 13 I 1987, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom. plut. III, n: 298692
- Nowakowski Edmund „Ziemowit”, strz., ur. 19 X 1926, Warszawa, zm. 13 XI 1991, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Mühlberg, 298674
- Szczeszek Bolesław „Jacek”, plut., ur. 2 II 1915, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III
- Tymiński Andrzej „Kosiński”, „Kosio”, strz., ur. 1 III 1924, Wołkowysk, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: Mühlberg, 298693
- Wągrowski Czesław „Czternasty”, strz., ur. 14 VIII 1920, Łódź, zm. 3 XII 1989, Łódź, PW: Kiliński, 8 kom. plut. III
- Zapałowski Tadeusz „Michał”, st. strz. z c., ur. 8 X 1926, Warszawa, zm. 1 III 2020, Warszawa, k: V 1942 (w Deklaracji zgłoszenia członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, Zarząd Powiatowy w Katowicach, 22 I 1947, Archiwum prywatne dr hab. T. Zapałowskiego, data: VII 1943), PW: Kiliński, 8 kom., plut. III, n: uciekł z Ożarowa 10 X 1944
- NN „Wroczyński”, strz.

NIEZNANY PRZYDZIAŁ W RAMACH KOMPANII „C”:

- Antoniewicz (po mężu Domasik) Regina „Renia”, „Rena”, łączn., ur. 23 III 1918, Erewań, zm. 11 VII 2005, Lublin, PW: Kiliński, 8 kom., plut. II, n: Mühlberg, Zeithain, 298478
- Cissowski Tadeusz „Tadeusz”, kpr. pchor., ur. 26 IX 1918, Zagórz, zm. 23 III 1995, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., plut. III
- Cudny Marian „Słowik”, kpr., ur. 2 II 1915, Warszawa, zm. 20 VII 1982, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom.
- Dyzio Jan, PW: Kiliński, brak bliższych danych (legitymacja: MPW, A/3768)
- Jaczewski Tadeusz „Kozłowski”, ppor. (poczet dowódcy), ur. 1 II 1899, Petersburg, zm. 25 II 1974, Warszawa, PW: Kiliński, 8 kom., n: Mühlberg, 298378
- Łukasiewicz Wiesław „Wiesław”, strz., ur. 29 IX 1929, PW: Kiliński
- Staniszewska (po mężu Saratowicz) Danuta Kamilla „Danka Młot”, sanit., ur. 15 XI 1923, Warszawa, zm. 23 V 1993, k: VII 1940, PW: Kiliński, 8 kom., plut. I, n: Mühlberg, Zeithain, praca przym. w fabryce transformatorów „Rudolph Laver” – komando Mühlwand, 298486

KOMPANIA „D”

Dowódca: Janelli Władysław Andrzej „Jarząbek”, por. piech. rez., ur. 24 V 1899, Niepołomice, zm. 8 I 1979, Wrocław, n: X 1939, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, Altengrabow, Sandbostel, KL Neuengamme, Kiel Hasse, Schleswig, Lubeka, 298351

Zastępca dowódcy: Rodkiewicz Stefan Lech „Lech”, „Murski”, por. rez. piech., ur. 6 VIII 1911, Krasnosiółka (Podole), zm. 4 XII 1981, Warszawa, k: XI 1939, PW: Kiliński, 6 kom., n: Sandbostel, Lubeka

Adamkiewicz Zbigniew „Adam”, strz., ur. 3 V 1924, Warszawa, zm. 5 V 1992, Wlk. Brytania, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szturm., plut. III

Andrzejewski Zygmunt „Andrzej”, st. strz., ur. 19 III 1925, Warszawa, zm. 11 X 2002, Warszawa, k: II 1944, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szturm., plut. III, n: 298900

Aniołek Władysław „Kot” („Kocica”), strz., ur. 16 IV 1925, Warszawa, zm. 13 IX 2013, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298792

Balun Michał „Żmuda”, ppor. cz. w., ur. 30 IX 1898 (wg bazy CMJW data ur.: 30 IX 1891), Grauze Stare, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298399

Bereżecki Wieńczysław (wg CMJW: Mieczysław) „Puławiak”, ppor. piech. rez., ur. 4 IX 1898, Łódź, PW: Kiliński, 3 kom., n: Altengrabow, 298368

Biały Janusz „Białyński”, kpr. z c., ur. 25 XII 1925, Warszawa, zm. 25 I 2003, Warszawa, PW: Kiliński, n: Zeithain, Mühlberg, 299319

Biernacki Sławomir „Kostek”, strz., ur. 1922, PW: Kiliński, 3 kom., n: mnn

Bobowski Zdzisław Kazimierz „Jaxa”, „Góral”, ppor. cz. w., ur. 30 I 1911, Włocławek, PW: Chrobry II, plut. żandarm., n: 224775

Bogucki Tadeusz „Pobożny”, „Tadeusz”, ppor. cz. w., ur. 11 XII 1921, Warszawa, zm. 29 X 1986, Warszawa, k: IX 1942, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, Altengrabow, Sandbostel, Lübeck, 298362

Borkowski Jerzy „Pchła”, „Pchełka”, strz., ur. 17 VIII 1925, Warszawa, Kiliński, 6 kom., n: 298766

Bryner (po mężu Milbrandt) Maria „Marysia”, sanit., ur. 31 V 1927, Warszawa, zm. 7 IV 2019, Warszawa, k: 1943, PW: Krybar, Kiliński, n: Mühlberg, Zeithain, praca przym. w fabryce AEG w Bautzen (Budziszyn – filia Elsterhorst)

Brzosko Stanisław Marian „Socha”, ppor., ur. 29 III 1922, Klimontów pow. Będzin (woj. kieleckie), zm. 22 XII 2020, Warszawa, k: VII 1940, PW: Kiliński, 2 kom. (dowódca), plut. 167 (dowódca), n: Zeithain, Gross Born, Sandbostel, Lübeck, 305004

Burgemejster Feliks Stanisław „Feliks”, „Zygmunt”, st. strz., ur. 29 IV 1920, Warszawa, zm. 4 VI 2011, Warszawa, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 173

Chaciński Klemens „Sokół”, st. strz., ur. 15 III 1924, Warszawa, k: 25 VI 1943, PW: Kiliński, 3 kom., plut. 166, n: Mühlberg, 298794

- Chwedorzewski Mieczysław „Głośny”, st. strz., ur. 28 III 1928, Wołomin, zm. 29 VIII 1997, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298772
- Chyła (po mężu Patrzalek) Zofia „Teresa”, sanit. patrolowa (st. sierż.), ur. 15 I 1915, Warszawa, zm. 16 XII 2002, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: uciekła z transportu 9 X
- Ciekanowski Bronisław „Kopowicz”, ppor. cz. w., szef kompanii, ur. 1 I 1911, Warszawa, zm. 6 XII 2006, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298400
- Czarniecki Idzi „Orzeł”, kpr., ur. 26 XI 1922, Warszawa, zm. 5 VI 1977, Warszawa, k.: II 1942, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, 298712
- Czekatowski Janusz „Janusz”, strz., ur. 16 III 1926, dśn (zaraz po wojnie), PW: Kiliński, 5 kom., plut. 173, n: 298890
- Dębski Zbigniew „Zbych”, „Prawdźic”, ppor. cz. w., ur. 29 XI 1922, Łasin k. Grudziądz, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk (katastrofa lotnicza), k: I 1940, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, Altengrabow, 298383
- Domagalski Józef „Twardy”, st. strz., ur. 6 X 1927, Warszawa, zm. 8 X 1979, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298773
- Domańska Bogna (z d. Gorska) „Bogda”, „Wolska”, ppor., dowódca drużyny łączności, ur. 11 VIII 1903, Warszawa, zm. 17.6.1991, Wlk. Brytania, PW: Kiliński, 6 kom., druž. łączn., n: Zeithain, Molsdorf, 298419
- Duszyński Janusz Eugeniusz „Kos”, ppor., ur. 2 I 1905, Dąbrowa Górnicza, zm. 23 X 1984, Łódź, PW: Kiliński, poczet dow., n: Altengrabow, 298360
- Fadiejew (po wojnie Mintowt-Czyż) Swietłana „Swietłana”, st. sierż. (łączn.), ur. 19 IV 1924, Charków, Kiliński, 6 kom., n: Oberlangen, Zeithain, 298443
- Florczyk Alfons „Rys”, strz., ur. 4 VIII 1922, Dobrzyca k. Poznania, zm. 23 IX 1977, Poznań, PW: Kiliński, 3 kom.
- Florczyk Józef „Jerzy”, „Flor”, strz., ur. 19 III 1926, Dobrzyca k. Poznania, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298897
- Gajewski Andrzej „Leliwa”, strz., ur. 6 I 1927, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szt., n: mnn
- Gajowniczek Zbigniew „Zbyszek”, ppor. cz. w., ur. 6 VII 1923, Mogielnica, zm. 4 XI 1988, Warszawa, Kiliński, 6 kom., n: Sandbostel, 225404
- Herman Bogusław Antoni „Vis”, ppor., ur. 28 V 1917, Warszawa, zm. 24 IX 1983, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom.
- Herman Jan Aleksander „Kowalski”, strz., ur. 4 X 1923, Warszawa, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 165, n: Mühlberg
- Holka Janusz „Janusz”, st. strz., ur. 18 XII 1918, Gniezno, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: 298691
- Janiszewska Barbara Maria „Biała”, „Baśka”, łączn. (plut.), ur. 14 VIII 1924, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, 298428
- Jarkiewicz Zbigniew „Krzeczkowski”, ppor. cz. w., ur. 17 XII 1921, Łódź, zm. 25 VIII 1976, Ottawa (Kanada), PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, Altengrabow, 298402

- Jaroszyńska (po mężu Rumun) Teofila „Stokrotka”, sanit., ur. 20 XII 1926, Mińsk Mazowiecki, zm. 7 III 2019, Londyn, k: 1943, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 165, n: Oberlangen, 298494
- Jodłowska po wojnie Zrąbkowska Danuta Maria „Jurdana”, st. sierż., ur. 5 III 1926, Warszawa, zm. 28 III 1987, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, Oberlangen, 298452
- Juszczak Stanisław „Kosoń”, plut. pchor., ur. 17 I 1904, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, Mühlberg, 299340
- Kaczorek Stefan „Abonament”, plut., ur. 28 X 1911, Sinołęka pow. Węgrów, zm. 10 IX 1997, Warszawa, k: VIII 1941, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 173
- Mroziewicz (po wojnie Kania) Krystyna „Krysia”, sanit., ur. 5 I 1926, Radom, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg (szpital Jeńców AK Zeithain), 298439
- Kapusta Edward, kpr., PW: Kiliński
- Karpiński Kazimierz „Kolo”, st. strz., ur. 5 X 1923, Warszawa, zm. 20 II 2000, Warszawa, PW: Kiliński, 2 komp., plut. 165, n: 298758
- Kiepał Andrzej Jan „Heniek”, strz., ur. 29 VIII 1928, Cetniewo, zm. 21 IV 1978, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: 140024
- Kirsztejn (po mężu Zdunek) Daniela „Mała”, „Danka”, sanit., PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, 298445
- Klemensowski Artur „Błyskawica”, kpr., ur. 18 IV 1925, Celejów, zm. 9 I 2015, Sopot, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Lamsdorf
- Kopania Tadeusz „Janiszewski”, „Tadeusz”, ppor., ur. 23 VII 1918, Warszawa, zm. 1947, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298375
- Kopczyński Jerzy „Jur”, kpr., lżn (zmarł)
- Kopiński Henryk „Heniek”, plut., ur. 18 IV 1916, Nadarzyn, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg
- Kostulski Tadeusz Bolesław „Bol”, ppor. cz. w., ur. 30 III 1911, Kielce, Kiliński, 3 kom., n: Altengrabow, 298377
- Kotarski Henryk Karol „Stefan”, kpr. pchor., ur. 15 I 1923, Warszawa, zm. 29 IX 2008, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szt., III plut., n: Mühlberg, 298386
- Krawiecka (po mężu Ledwoń) Zofia „Myszka”, sierż., ur. 15 V 1923, Warszawa, zm. 12 I 2009, Łódź, k: 1941, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167 (sekcyjna patrolu sanit.), n: Oberlangen, 298495
- Kruze Bolesław Radomił „Radek” (brat Dariusza), kpr., ur. 22 VIII 1926, Warszawa, zm. 31 X 1993, Warszawa, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, 298735
- Kruze Dariusz Waldemar „Janek” (brat Bolesława), st. strz., ur. 19 XII 1927, Warszawa, zm. 14 I 2017, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, Freital (huta, digital bo pracza przym.), 298734
- Kula Marian „Kula”, strz., ur. 15 II 1927, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: 298756

- Kurpiewski Stanisław „Lot”, kpr. pchor., dowódca plutonu, ur. 1 VII 1920, Śniadowo, zm. 3 IV 1987, Wlk. Brytania, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, Altengrabow, 298370
- Kwapien Józef Alfred „Młot”, strz., PW: Kiliński, 6 kom.
- Lecewicz (po mężu Kryt) Maria Wanda „Myszka”, „Monika”, ppor., ur. 26 IV 1922, Opole pow. Puławy, zm. 22 II 2021, Toronto, k: 1943, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain (obóz szpitalny, filia Mühlberg); Molsdorf, Blankenhain
- Lewandowski Norbert „Den”, strz., ur. 4 XI 1926, Warszawa, zm. 7 IV 1945 (wg innych źródeł: 7 V), Hermsdorf, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szt., III plut., n: 298797 (wg innych źródeł: 298533)
- Litterer (po mężu Opałło) Mirosława Krystyna „Hanka”, sanit., ur. 21 I 1926, Warszawa, zm. 8 XI 2015, Milanówek, PW: Kiliński, 3 kom., Hal, kom. szturm., III plut.
- Luksic Tadeusz Jan „Błysk”, st. strz., ur. 9 II 1926, Warszawa, zm. 8 V 2024, West Milford (USA), PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg
- Łukaszek (po wojnie Melcer-Dworecka) Barbara Wanda „Wiara”, PŻ, ur. 17 X 1918, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., PŻ, n: 298459
- Majczak Tadeusz „Kolejarz”, st. strz., ur. 11 I 1922, Warszawa, PW: Kiliński, 5 kom., n: Mühlberg, 298895
- Malinowski Seweryn Edward „Pobóg”, ppor. cz. w., ur. 8 I 1898, Łask, zm. 29 XI 1952, Łódź, k: 1940, PW: Kiliński, 1 kom., plut. 162, n: Altengrabow, Tandstedt (obóz niemiecki), 298355
- Maliński Mieczysław „Burlak”, ppor. cz. w., ur. 4 VI 1907, Warszawa, zm. 27 XI 1961, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Altengrabow, 298398
- Mazur Waclaw „Ślimak”, plut., ur. 5 IV 1905, Warszawa, zm. 2 X 1974, Warszawa, PW: Kiliński, 9 kom., plut. 413, 3 kom., n: 298538
- Miatkowski Jerzy „Zawada”, kpr., ur. 8 VI 1923, Jabłonna k. Warszawy, zm. 7 III 1949, Warszawa (zamordowany jako więzień polit. w więzieniu mokotowskim), k: 1943, PW: Kiliński, 3 kom., n: Lamsdorf
- Milczarek Stanisław Leon „Skórski”, strz., ur. 10 IV 1927, Warszawa, zm. 19 VI 2012, Warszawa, k: 1942, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, szpital w Meissen, 298782
- Mortko Helena „Hanka”, strz., ur. 25 I 1922, PW: Kiliński, n: Oberlangen, 107110
- Muszel Władysław „Góral”, strz., ur. 16 IV 1922, Biała Podlaska, zm. 13 IV 1997, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298798
- Myszkowski Jacek Bogusław „Gonzaga”, ppor., adiutant dowódcy kompanii osł., ur. 13 VIII 1924, Wąganiec, powiat Nieszawa, zm. 2 V 2014, USA, k: 1941, PW: Kiliński, 3 kom., I plut. (dowódca), dowódcą plutonu był też w X 1944, co potwierdzają dokumenty weryfikacyjne z 1946 (SPP, KW 1, 536), n: Mühlberg, Altengrabow, Sandbostel, Lübeck, 298381
- Nowakowski Waclaw „Działon”, plut., ur. 17 IV 1908, Warszawa, zm. 1955, PW: Kiliński, 5 kom., n: Zeithain, Mühlberg, 298960

- Olewicka (wg PCK forma nazwiska: Olewiecka) po mężu Riedel Hanna, „Hanka”, łączn. plut., ur. 19 VII 1923, Warszawa, zm. 7 VI 1987, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, 298444
- Pakuła Henryk „Ochotnik”, kpr., ur. 1909, zm. 1948, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167
- Pasek Mirosława „Maria-Teresa”, st. sierż., PW: Kiliński, 6 kom.
- Pawlikowski Andrzej „Kos”, strz., ur. 20 VIII 1926, Warszawa, zm. 27 I 1961, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298788
- Pękala Roman „Szcurek”, strz., ur. 11 VII 1928, Warszawa, zm. 27 XII 1993, Warszawa, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: 298728
- Pikusa Roman „Modrzew”, kpr., ur. 24 XII 1927, zm. 1982, PW: Kiliński, 3 kom., n: Lamsdorf
- Piotrowski Zygmunt „Władek”, plut. pchor., ur. 1 II 1923, Sosnowiec, k: V 1941, PW: Kiliński, 3 kom., n: 102730
- Płocharski Henryk „Orkan”, strz., ur. 11 II 1928, Wołomin, zm. 6 VII 2016, Góra Kalwaria, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298787
- Płocharski Jan „Burza”, st. strz., ur. 19 VIII 1925, Wołomin, zm. 1951, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, 298786
- Popławski Bolesław „Rymwid”, ppor. rez., ur. 11 XI 1887, Warszawa, zm. 18 III 1978, PW: Kiliński, kwatermistrzostwo, n: Mühlberg, 298387
- Prüffer Andrzej „Winicjusz”, plut. pchor., ur. 7 X 1920, Częstochowa, zm. 5 IV 1995, Buenos Aires, Kiliński, 2 kom., plut. 165, n: Mühlberg, 298371
- Pyszka Jan „Zbigniew”, kpr. z c., ur. 26 X 1924, Bydgoszcz, zm. 26 IV 2015, Warszawa, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 172, n: Mühlberg, 298896
- Redek (po mężu Milczarska) Wanda „Czarna”, „Basia”, sanit., ur. 23 VI 1928, Warszawa, zm. 16 V 1989, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg (szpital jeńców AK Zeithain), 298481
- Rek Tadeusz „Rolek”, st. strz., ur. 23 IV 1924, Sinotłęka, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 172, n: 105451
- Rodkiewicz-Budacz Pelagia „Łucja”, st. sierż., ur. 5 II 1912, Julianów k. Garwolina, PW: PŻ i łączn., Kiliński, 6 kom., n: uciekła 9 X z kolumny
- Rosół vel Rosłoń Antoni „Marchewka”, strz., ur. 17 II 1924, Warszawa, zmarł, dśn, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 165, n: 298760
- Rudnicki Ireneusz Maksymilian Marek „Emir”, kpr., ur. 21 II 1922, Warszawa, zm. 27 VII 2024, Glendale (USA), PW: Kiliński, 3 kom., n: Lamsdorf, 102810
- Rybka Bolesław „Bill”, st. strz., ur. 1 VI 1920, zm. 5 VI 2019, Toronto, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg, Fallingbostel
- Sapuła Marian „Mewa”, kpr. pchor., ur. 29 IV 1923, Warszawa, zm. 2 IV 2006, Warszawa, k: 1 VI 1941, Kiliński, 5 kom., plut. 173, n: Mühlberg, 298888
- Saska (po wojnie Kowalczuk) Irena „Ewa”, sierż., ur. 1 XII 1920 (wg PCK data urodzin: 1 X 1917), Głogowiany, dśn, n: Zeithain, 298498

- Siedlarukow Czesław „Reszka”, st. strz., ur. 14 VI 1927, Błonie, zm. 29 X 1990, Błonie, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298799
- Sińczak Zdzisław „Krypton”, „Jarotek”, por., ur. 11 IV 1908, Sambor, zm. 28 III 1984, Warszawa, PW: Sokół, gr. tech., plut. ppoż., n: 298388
- Siudyła Leszek „Tomek”, kpr., ur. 20 VII 1925, Warszawa, Rum, 1 kom. szt., I plut., Zagończyk, plut. żand., n: mnn
- Słaboszewicz Janusz „Bohu”, st. strz., ur. 18 X 1921, Butkajcie (majątek), Kowieńszczyzna (Litwa), zm. 15 VII 2018, Warszawa, k: IX 1942, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, 298414
- Sokółski Jerzy „Kmicic”, strz., ur. 21 III 1926, Warszawa, zm. 19 XII 1996, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298780
- Soszka Stefan „Wilga”, ppor. cz. w., ur. 20 X 1916, Unin k. Garwolina, zm. 19 XII 1983, Otwock, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 173, n: Mühlberg, Lubeka, 224767
- Szafranski Stanisław Tadeusz „Błyskawica”, „Orzeł”, strz., ur. 5 VIII 1924, Lipie, zm. 1996, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298893
- Szlenk (po wojnie Ozóg-Orzegowska) Irena „Marta”, plut., ur. 18 VIII 1926, Kutno, zm. 25 V 2018, Gdynia, Kiliński, 6 kom, n: Oberlangen, 298476
- Tomaszewska (po mężu Ścicińska) Zofia „Mała”, „Zosia”, sanit., ur. 6 V 1928, zm. 26 X 1988, Londyn, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, 298442
- Tomaszewski Mieczysław Antoni „Tomek”, ppor., ur. 26 XI 1910, Warszawa, zm. 4 VI 1970, Warszawa, k: XI 1942, PW: Kiliński, 3 kom. (szef kom., następnie p.o. dowódcy), n: Sandbostel, 224790
- Trakul Waclaw „Belina”, ppor. cz. w., ur. 29 IX 1916, Kocierzew, zm. 26 II 1992, Warszawa, PW: Kiliński, 2 kom., plut. 167, n: Mühlberg, 298367
- Trzciński Jerzy „Jurek”, „Jerzy”, kpr. pchor., ur. 18 XI 1922, Warszawa, zm. 20 X 1981, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: mnn
- Urbański Jerzy „Blondyn”, strz., ur. 12 XII 1922, Warszawa, zm. 18 VII 1992, Radom, PW: Kiliński, 3 kom., n: Zeithain, 305231
- Wasiński Zdzisław Mieczysław „Szarota”, plut., ur. 14 XI 1923, Warszawa, zm. 26 II 1980, Warszawa, Kiliński, n: 298743
- Wiszniewski Zbigniew „Prus”, st. strz., ur. 30 VII 1922, Lwów, zm. 11 X 1999, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: mnn
- Wiśniewski Janusz „Irlisz”, st. strz., ur. 22 VI 1926, Warszawa, zm. 17 XI 2003, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298779
- Wojtkiewicz Jan „Jerzy”, ppor. cz. w., ur. 2 VI 1911, Częstochowa, zm. 22 II 1988, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298401
- Wozniakowski Mieczysław „Włodek”, „Puf”, st. strz., ur. 1 I 1926, Wilejka, zm. 3 XI 1989, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298892
- Wróbel Jerzy „Michał”, strz., zm. 1956, PW: Kiliński, 3 kom.

- Wyczański Sławomir Feliks „Mur”, ppor. cz. w., ur. 10 IX 1922, Warszawa, zm. 4 IV 2011, Warszawa, k: kon. XII 1940, Kiliński, 6 kom., plut. 168 (dowódca), n: Mühlberg, Altengrabow, 298403
- Zacharewicz Ryszard Wiesław „Ryszard”, „Wiesiek”, kpr. pchor., ur. 24 XII 1924, Osowiec, PW: Kiliński, 3 kom., n: 298793
- Zachorowski Tadeusz „Bogusław”, kpr. z c., ur. 21 I 1916, Szreńsk, zm. 9 V 1997, Gdańsk, PW: Kiliński, 6 kom., n: Mühlberg, 298747
- Zadrożna (po wojnie Popielawska) Barbara „Miłka”, st. sierż., ur. 31 VIII 1925, Warszawa, zm. 22 XI 1996, Warszawa, PW: Kiliński, 6 kom., n: Zeithain, 298441 (wg PCK nr 208441)
- Zielke Lech Marian „Paweł”, st. strz., ur. 15 VIII 1922, Szwarcenowo pow. Lubawa, k: 1942, PW: Kiliński, 6 kom., n: 298753
- Zubowicz Kazimierz „Sęp”, „Pepeszka”, „Sęp-Pepesz”, kpr., ur. 3 XII 1923, Pleszewicze pow. Nieśwież, zm. 28 VI 2001, Warszawa, PW: Kiliński, 5 kom., plut. 173, n: 298891
- Żyłka Eugeniusz „Taśma”, kpr., ur. 31 III 1922, Więcków, zm. 21 VII 2014, Warszawa, PW: Kiliński, 3 kom., n: Mühlberg

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne i muzealia:

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, sygn. A673/77
(cz. 1, 2)

Ogólnopolskie Środowisko Batalionu „Kiliński” ŚZZAK, sygn. 5

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Główna Komisja 661/4

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Bronisława Lubicz-Nycza, sygn. 21, 176, 245, 419, 420, 421, 422, 423

Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża

Protokoły ekshumacyjne z terenu Warszawy, nr 5591

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Baza jeńców, bez sygn.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwalia: A/1648, A/3768, A/4076, A/4743, A/4881, A/6120, A/6470, A/9673,
A/10800, P/4628

Archiwum Historii Mówionej: SH-7040/129/05, SH-7040/388/05, SH-7040/429/05,
SH-7040/681/05, SH-7040/857/06, SH-7040/864/06, SH-7040/892/06,
SH-7040/911/06, SH-7040/1098/06, SH-7040/1247/07, SH-7040/1309/07,
SH-7040/1420/07, SH-7040/1566/08, SH-7040/2012/09, SH-7040/2330/10,
SH-7040/2433/10, SH-7040/2555/11, SH-7040/2581/11, SH-7040/2656/11,
SH-7040/3155/12, SH-7040/3351/13, SH-7040/3414/14, SH-7040/3464/14

Fotografie (negatywy): IN/3531, IN/3532, IN/3533, IN/3536, IN/3534, IN/3535,
IN/3537, IN/3538, IN/3539

Muzealia: M/914

Baza Powstańców Warszawskich, bez sygn.

National Archives and Records Administration, Washington

T-312, rol. 343, Kriegstagebuch des Armeekorps 9 – A.O.K.9, 11.07.
– 31.12.1944, Teil. 2

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe
sygn. IX.3.40.15, IX.3.40.16, IX.3.40.53, IX.3.43.98

Zbiory prywatne:

Archiwum prywatne prof. Jana Molendy

Archiwum prywatne dr. hab. Tadeusza Zapałowskiego

Druki zwarte:

Borkiewicz A., *Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej*, wyd. 4 uzup. i popr., Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2018;

Dunin-Wąsowicz K., *Warszawa w latach 1939-1945*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984;

Engelking B., Libionka D., *Żydzi w powstańczej Warszawie*, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009;

Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. 1, *Pamiętniki, relacje*, wybór i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin-Wąsowicz, J. Korpetta, H. Szwankowska, relacja T. Janczyka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992;

Iranek-Osmecki K., *Powołanie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK*, wyd. 2 rozsz., Czytelnik, Warszawa 2004;

Kolegium C: oddział dywersyjno-sabotażowy Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej 1939-1944, red. A. Bieniaszewski, J. Chlistunoff, T. Zapałowski, [b.w.], Warszawa 1986;

Krannhals H. von, *Der Warschauer Aufstand 1944*, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1964;

Kunert A. K., *Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, kalendarium*, przedm. W. Bartoszewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994;

Kwiatkowski M. J., *Niemcy wobec Powstania Warszawskiego*, [w:] *Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza. Studia i materiały z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie, 14-15 czerwca 1994*, Instytut Historyczny PAN, Warszawa 1995, s. 149-165;

Leski K., *Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK*, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2001;

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, t. 1, *Pamiętniki, relacje, zeznania*, cz. 1, wyb. i oprac. M. M. Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzembosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974;

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, t. 2, *Archiwalia*, wyb. i oprac. M. Getter, A. Janowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974;

Majorkiewicz F., *Lata chmurne, lata dumne*, Pax, Warszawa 1983;

- Ostrowska E., *...a wolność była wśród drutów. Oflag IX C Molsdorf...*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991;
- Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych*, red. P. Mierecki, W. Christoforow i in., Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Zarząd Rejestracji i Zasobów Archiwalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Warszawa – Moskwa 2007;
- Prorok L., *Kepi wojska francuskiego*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980;
- Roman J., *Moja działalność w AK*, Wydawnictwo Archiwum Państwowego Dokument w Szczecinie, Szczecin 1997;
- Roman J., *Wspomnienia*, Wydawnictwo Archiwum Państwowego Dokument w Szczecinie, Szczecin 1998;
- Roman W., *Oficer do zleceń*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;
- Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego, cz. 1: 10 czerwca – 2 września 1944 r.*, red. K. Utracka, R. Brodacki, A. Chmielarz, G. Jasiński, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2021;
- Rudziński A. W., *Dziennik z Powstania Warszawskiego*, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1974;
- Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej*, autorki biogramów A-N: M. Stopień, W. Turowska, autorki biogramów O-Ż: H. Michalska, W. Zastocka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988;
- Studniarek M., *Robinsonowie. Ludzie ukrywający się w gruzach Warszawy po upadku powstania w 1944 roku*, Instytut Historii PAN, Warszawa 2022;
- Tarasiewicz Z., *Wspomnienia żołnierza*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994;
- Wójciuk M. T., *Muzeum Powstania Warszawskiego i kombatanci – integracja pokoleń a funkcje wychowawcze na przykładzie projektów oraz „wydarzeń” zrealizowanych w latach 2004-2016*, [w:] „Ojczyzna Obrońcy Swemu”. *Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku*, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin – Warszawa 2017, s. 433-434;
- Zagłada miasta. Świadectwa ludzi Powstania*, wybór A. Dębska, Ośrodek Karta, Warszawa 2020;
- Zapałowski T., *Żołnierska przygoda matolata*, nakład własny, Warszawa 2018;
- Zgrupowanie Armii Krajowej „Tunguz”. Dokumenty 8 IX 1944 – 4 X 1944*, wybór i oprac. M. Olczak i M. Strok, Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2008;
- Zubowicz K., *Z Pleszewicz do Warszawy i dalej*, [w:] *Nieświeskie wspomnienia*, kom. red. L. Jakubowska, J. Mazurowa, H. Osmólska, C. Sołczerski, wyd. 2, Łośgraf, Warszawa 2001.

Druki ciągłe:

- Brodacki R., *Legitymacja z „gapą”*, „wSieci Historii” 2022, nr 11-12, s. 99;
- Cichoracki P., Mierzwa J., *Akcja asystencyjna jednostek Wojska Polskiego w zachodniej części województwa łwowskiego (czerwiec-lipiec 1933 r.)*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 4, s. 139-152;
- Dokumenty do kapitulacji Powstania Warszawskiego*, wstęp i oprac. S. Płoski, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej”, 1960, t. 4; s. 105-159;
- Hac P., *Asystencja wojskowa w II RP*, cz. 1: *Przepisy regulujące i zasady udzielania*, „Bellona” 2017, nr 3, s. 116-134;
- Iranek-Osmecki K., *Kapitulacja Warszawy (Najnowsza historia Polski)*, „Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania” 1948, nr 12, s. 79-113;
- Powstanie Warszawskie w obcych oczach. Dziennik działań niemieckiej 9 armii*, red. J. Matecki, „Zeszyty Historyczne” 1969, z. 15, s. 76-130.

Źródła internetowe:

- Wójciuk M. T., *Niepokonani. Nastroje Powstańców w chwili kapitulacji (październik 1944)*, <https://www.1944.pl/artukul/niepokonani.-nastroje-powstancow-w-chwili-kapi,5567.html> [dostęp: 28.10.2024].